

UNIVERSIDAD DE MENDOZA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INSTITUTO DE BIOINGENIERÍA

**Efectos de la biorretroalimentación
audiovisual en la fisiología de personas
sometidas a ejercicios aeróbicos**

TRABAJO FINAL

Alumno:

Ana Paula TAPIA ORTEGA

Director:

Bioing. Hugo Ezequiel DI LORENZO

Año 2022

Agradecimientos

A mis papás Claudia y Juan Antonio, a mis hermanos Jesús y Juan Francisco, a mis abuelas Carmen y Perla. Por haber hecho todo lo posible para que yo estudiara, por haber sido mi apoyo fundamental desde el momento inicial, por acompañarme en cada paso de mi carrera y darme el aliento que siempre necesité para no bajar los brazos.

A mis amigas y amigos, a aquellos que fueron parte desde el inicio de mi carrera y a los que aparecieron en el camino, que a pesar de todo siempre estuvieron ahí, festejando mis triunfos y levantándome en cada caída. Siempre alentándome a llegar a la tan ansiada meta.

Al grupo PyBiLayers, que en estos 4 años me acompañaron en cada momento, fueron mi sostén y mi empujón, que con risas y buenos momentos fueron un gran grupo de aprendizaje, aquellos con los que descubrí mi gran amor por la investigación.

A Silvina y Hugo, que son profesores de vocación, que me acompañaron en esta última etapa, los que confiaron en mí desde el momento cero, los que siempre me hicieron ver todo el potencial y las capacidades que tengo, los que me motivaron a llegar a la meta, los que me dieron una palabra de aliento y ese empujón que tanto necesitaba.

Y finalmente a todos los que fueron parte de este trabajo, que se tomaron el tiempo para trotar y ayudar en la toma de datos. Me llena de felicidad saber todos aportaron en este trabajo final, haciéndolo una de las mejores experiencias de mi vida. Este proyecto no es solo mío, sino que también es de todos ellos.

Resumen

En la actualidad hay numerosos estudios que evidencian el papel que tiene escuchar música antes o durante el ejercicio para aumentar el rendimiento, pero hay poca información que evalúe el efecto de la música e imágenes sobre los procesos fisiológicos en el tiempo de recuperación posterior a la realización de un ejercicio. En el siguiente trabajo se analizó el efecto de imágenes relajantes y la musicoterapia en el tiempo de recuperación posterior a un ejercicio aeróbico. Para ello se midieron de forma continua los parámetros fisiológicos de la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno y la temperatura corporal a 22 sujetos sometidos a entornos diferentes: con imágenes, con sonido y la combinación de ambas. La prueba ANOVA indicó que con las tres terapias el tiempo de recuperación de la frecuencia cardíaca fue significativamente más rápido en comparación a las mediciones sin ninguna terapia, destacando que la audiovisual fue la más efectiva. En cuanto a la saturación de oxígeno no se detectaron cambios significativos en los valores medidos y en la temperatura corporal los tiempos se vieron afectados por factores externos y no por la influencia de las terapias. En conclusión, analizando los resultados obtenidos de la frecuencia cardíaca, se obtuvo que las terapias aceleran la recuperación luego de un ejercicio, demostrando la efectividad de las mismas, siendo el tiempo de relajación independiente de la preferencia musical y de imágenes de cada sujeto.

Palabras claves: ejercicio, musicoterapia, terapia forestal, tiempo, biofeedback

Índice general

Índice de figuras	IX
Índice de tablas	XIII
1. Introducción	1
2. Marco Teórico	3
2.1. Descripción anatomofisiológica del corazón	3
2.2. Descripción anatomofisiológica del sistema regulador de temperatura	7
2.2.1. Temperatura corporal	11
2.3. Oxímetro de pulso	11
2.3.1. Espectro electromagnético	11
2.3.2. Ley de Lambert y Beer	12
2.3.3. Saturómetro	14
2.3.4. Factores que afectan la oximetría	18
2.4. Terapia de imagen	19
2.5. Musicoterapia	20
2.6. Ejercicio aeróbico	21
2.7. Factores que afectan los parámetros fisiológicos	24
2.7.1. Frecuencia cardíaca	24
2.7.2. Saturación de oxígeno	26
2.7.3. Temperatura corporal	26
2.8. Estadística	29
2.8.1. Conceptos básicos	29
2.8.2. Formas de ordenar y representar los datos	31
2.8.3. Medidas descriptivas	34
2.8.4. Análisis de la varianza de dos factores	38
2.8.5. Cuestionarios normalizados	41
2.8.6. Análisis estadístico de las encuestas	44

3. Estado del arte	47
4. Objetivos	49
4.1. Objetivos generales	49
4.2. Objetivos específicos	49
5. Herramientas y métodos	51
5.1. Sensor de temperatura	51
5.1.1. Amplificación	52
5.1.2. Conversión A/D	53
5.1.3. Microprocesador	53
6. Desarrollo de Ingeniería	55
6.1. Método	55
6.2. Cuestionarios	57
6.2.1. Cuestionario de información personal	57
6.2.2. Cuestionarios correspondientes a cada día de las pruebas	58
6.2.3. Cuestionario de estado de ánimo	60
7. Análisis económico	63
8. Resultados	65
8.1. Análisis de cuestionarios	65
8.1.1. Cuestionario de información personal	65
8.1.2. Cuestionarios correspondientes a cada día de las pruebas	75
8.1.3. Cuestionario de estado de ánimo	88
8.2. Análisis estadístico de las terapias	93
8.2.1. Frecuencia cardíaca	94
8.2.2. Temperatura corporal	96
9. Conclusiones	99
10. Discusión y trabajo futuro	101
Referencias	102
Referencias	102
Apéndices	107
A. Tablas	109

Índice de figuras

2.1. Anatomía interna del corazón	4
2.2. Representación del sistema de conducción eléctrico del corazón	5
2.3. Arterias principales del cuerpo humano	7
2.4. Esquema de la termorregulación refleja	8
2.5. El espectro electromagnético	12
2.6. Representación gráfica de la ley de Lambert	13
2.7. Esquema de absorción de la luz de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada	15
2.8. Método de medición pulsátil de la luz roja e infrarroja	16
2.9. Partes de la absorción total de luz emitida	17
2.10. Diagrama de sectores	31
2.11. Diagrama de barras	32
2.12. Histograma	32
2.13. Diagrama de línea simple	33
2.14. Diagrama de línea múltiple	33
2.15. Gráfica de caja y extensión	34
2.16. Diagrama de dispersión	34
5.1. Diagrama en bloques del dispositivo	51
5.2. Sensor de temperatura	52
5.3. Circuito esquemático del sensor de temperatura	52
8.1. Sexo de las personas que realizaron el estudio	65
8.2. Rango de edades de las personas que realizaron el estudio	66
8.3. Rango de alturas de las personas que realizaron el estudio	67
8.4. Rango de pesos de las personas que realizaron el estudio	67
8.5. Rango del índice de masa corporal de las personas que realizaron el estudio	68
8.6. Valor porcentual que indica si las personas que realizaron las pruebas practi- can deporte	68
8.7. Tipo de ejercicio que practican las personas que realizaron el estudio	69

8.8. Intensidad del ejercicio que practican las personas que realizaron el estudio	69
8.9. Cantidad de días a la semana que realizan ejercicio las personas que realizaron el estudio	69
8.10. Duración de cada sesión de ejercicio de las personas que realizaron el estudio	70
8.11. Valor porcentual del consumo de líquido diario de las personas que realizaron el estudio	70
8.12. Valor porcentual del consumo de café de las personas que realizaron el estudio	71
8.13. Cantidad de consumo de café por semana de las personas que realizaron el estudio	71
8.14. Valor porcentual del consumo de alcohol de las personas que realizaron el estudio	71
8.15. Cantidad de consumo de alcohol por semana de las personas que realizaron el estudio	72
8.16. Valor porcentual del consumo de tabaco de las personas que realizaron el estudio	72
8.17. Cantidad de cigarrillos consumidos por semana por las personas que realizaron el estudio	73
8.18. Factores psicológicos de las personas que realizaron el estudio	73
8.19. Valor porcentual de las personas que tuvieron COVID-19	73
8.20. Valor porcentual de las personas que quedaron con secuelas por COVID-19	74
8.21. Afecciones de las personas que realizaron el estudio	74
8.22. Ocupación de las personas que realizaron el estudio	75
8.23. Horarios en los que se realizaron las pruebas (Parte 1)	76
8.24. Horarios en los que se realizaron las pruebas (Parte 2)	76
8.25. Valores de temperatura ambiental en la que se realizaron las pruebas	76
8.26. Valores de humedad ambiental en la que se realizaron las pruebas	77
8.27. Fase menstrual al realizar las pruebas	77
8.28. Cantidad de horas que durmió cada persona la noche previa a realizar las pruebas	78
8.29. Descanso previo al realizar las pruebas	78
8.30. Cansancio al realizar las pruebas	79
8.31. Tamaño de las uñas de la mano de las personas al realizar las pruebas	79
8.32. Presencia de esmalte en las uñas de la mano de las personas al realizar las pruebas	80
8.33. Prendas superiores que tienen puestas las personas al realizar las pruebas	80
8.34. Prendas inferiores que tienen puestas las personas al realizar las pruebas	81
8.35. Color de las prendas superiores que tienen puestas las personas al realizar las pruebas	81

8.36. Color de las prendas inferiores que tienen puestas las personas al realizar las pruebas	81
8.37. Prendas superiores ajustadas que tienen puestas las personas al realizar las pruebas	82
8.38. Prendas inferiores ajustadas que tienen puestas las personas al realizar las pruebas	82
8.39. Material de las prendas superiores que tienen puestas las personas al realizar las pruebas	82
8.40. Material de las prendas inferiores que tienen puestas las personas al realizar las pruebas	83
8.41. Personas que trabajaron antes de realizar las pruebas	83
8.42. Personas que consumieron líquidos antes de realizar las pruebas	84
8.43. Líquidos que consumieron las personas antes de realizar las pruebas	84
8.44. Personas que consumieron alimentos antes de realizar las pruebas	84
8.45. Alimentos que consumieron las personas antes de realizar las pruebas	85
8.46. Cantidad de alimentos que consumieron las personas antes de realizar las pruebas	85
8.47. Cantidad de personas que hicieron ejercicio antes de las pruebas	85
8.48. Tipo de ejercicio que practicaron las personas antes de realizar las pruebas	86
8.49. Intensidad del ejercicio que hicieron las personas antes de realizar las pruebas	86
8.50. Personas que fumaron antes de realizar las pruebas	86
8.51. Cantidad de cigarrillos fumados por las personas una hora antes de realizar las pruebas	87
8.52. Estado de ánimo de las personas que realizaron las pruebas	87
8.53. Medio de transporte que utilizaron las personas que realizaron las pruebas	88
8.54. Personas que quedaron con la ropa mojada luego de realizar las pruebas	88
8.55. Valor porcentual que indica si personas se relajaron con la terapia de imágenes	89
8.56. Sentimientos de las personas al estar expuestas a la terapia de imágenes	89
8.57. Valor porcentual de la proyección de la terapia de imágenes	90
8.58. Valor porcentual de las personas que prefieren ver otros paisajes en la terapia de imágenes	90
8.59. Opciones de paisajes alternativos para la terapia de imágenes	91
8.60. Valor porcentual de las personas que prefieren escuchar otro tipo de sonido en la musicoterapia	91
8.61. Opciones de sonidos de naturaleza alternativos para la musicoterapia	92
8.62. Opciones de instrumentos musicales alternativos para la musicoterapia	92
8.63. Elección de la terapia que más percibieron que relajó a las personas que realizaron las pruebas	93

8.64. Diagrama de cajas y bigotes para los tiempos de recuperación de la frecuencia cardíaca entre las terapias aplicadas.	95
8.65. Diagrama de cajas y bigotes para los tiempos de recuperación de la temperatura corporal entre las terapias aplicadas	97

Índice de tablas

A.1. Regla de rechazo de la hipótesis nula.	109
A.2. Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo para la frecuencia cardíaca con todas las terapias.	110
A.3. Análisis de la varianza para la frecuencia cardíaca con todas las terapias. . .	111
A.4. Cálculo del coeficiente de variación del tiempo de recuperación para la frecuencia cardíaca en cada terapia.	111
A.5. Análisis de la varianza de dos factores con una sola muestra por grupo para la temperatura corporal con todas las terapias.	112
A.6. Análisis de la varianza para la temperatura corporal con todas las terapias. .	113
A.7. Cálculo del coeficiente de variación del tiempo de recuperación para la temperatura corporal en cada terapia.	113
A.8. Costo de los materiales empleados	114
A.9. Proveedores de componentes electrónicos y de productos biomédicos	114
A.10. Balance de mano de obra	114

1. Introducción

El biofeedback es una técnica que permite el control de la actividad fisiológica de la persona para mejorar su salud y desempeño, mediante el uso de un sistema de realimentación que hace que ella misma pueda controlarla de manera voluntaria. Se trata de un método que se adapta al paciente, teniendo en cuenta en cada sesión el tiempo necesario para llevar a cabo el tratamiento [1].

Los estudios de biorretroalimentación existentes demuestran que el estímulo con música e imágenes implican cambios emocionales, psicológicos, neurológicos, cardiovasculares y son utilizados como técnicas de relajación para aumentar la motivación y el rendimiento durante un ejercicio. Con respecto a los efectos de estos estímulos para la recuperación luego de un ejercicio aeróbico, hay un estudio que demuestra que la música lenta provoca la relajación del organismo y acelera su recuperación luego de un ejercicio en comparación con la relajación sin música [2].

La música es una técnica de relajación conocida desde la antigüedad que calma la mente y el cuerpo. El escuchar música relajante tiene grandes efectos a la hora de rehabilitar la fatiga cardiovascular, central, musculoesquelética y psicológica. Además, disminuye el estrés y acelera el proceso de recuperación luego de realizar un ejercicio. Por lo tanto, ayuda a que la frecuencia cardíaca vuelva a su estado de reposo de forma controlada [3].

Hay estudios [Sección 2.5] que demuestran que la música es un medio de terapia, ya que genera cambios en la conducta humana y produce respuestas neurofisiológicas que afectan los procesos del sistema nervioso autónomo (SNA). En contextos de ejercicio proporciona beneficios ergogénicos, emocionales, psicológicos y fisiológicos, debido a que la misma desvía temporalmente la atención de los participantes de las señales del cuerpo que se relacionan con la fatiga, reduce el esfuerzo percibido, permite regular la motivación y las emociones, y mejora la recuperación luego de un ejercicio. Esto se debe a que la música focaliza la atención, regula las emociones y el estado de ánimo, disminuye las inhibiciones, estimula el movimiento que puede utilizarse con fines terapéuticos, entre otras [4, 5].

La musicoterapia se utiliza como una técnica complementaria para tratar al paciente, ya que regula la presión arterial y la frecuencia cardíaca, restablece la respiración e incrementa la saturación de oxígeno. La misma incluye varias formas de usar la música, entre ellas

se encuentran la pasiva, activa e integrada. El modo pasivo consiste en escuchar piezas musicales, el activo implica componerlas, improvisarlas o cantarlas y la integrada se basa en escucharlas y realizar tareas con ellas, como el teatro y la expresión corporal [4, 6].

Los espacios verdes en las ciudades y los entornos naturales, como los bosques, se caracterizan por su gran cantidad de especies de árboles, la cubierta y estructura forestal. Los mismos son utilizados para fines recreativos, actividades de ocio, entre otras, las cuales se tienen en cuenta para explorar los beneficios que tienen las áreas naturales para aliviar el estrés, producir relajación, bienestar, prevenir riesgos para la salud y mejorar la salud mental. Con respecto a los espacios urbanos, estos generan una gran cantidad de estrés debido a la rutina a la que están sometidas las personas. Si realizamos una comparación entre la exposición a zonas urbanas y bosques, obtenemos que este último brinda resultados positivos para reducir los niveles de estrés y provocar relajación, ya que atraen la atención sin requerir un esfuerzo, teniendo en cuenta que para obtener dicho beneficio no es necesario estar dentro del mismo, ya que basta con la sola exposición. Estos beneficios que ofrece la terapia forestal para la salud es un tema muy nuevo y se está investigando en la actualidad [7, 8].

Las investigaciones experimentales sobre la recuperación del estrés en personas expuestas a ambientes naturales y del efecto de los sonidos de la naturaleza son reducidos [9]. Por lo que en este trabajo se abordará la efectividad de la terapia forestal y la música lenta para producir relajación y acelerar la recuperación después del ejercicio, teniendo como indicadores los resultados fisiológicos.

2. Marco Teórico

2.1. Descripción anatomofisiológica del corazón

El corazón es un órgano pequeño que se encuentra en la cavidad torácica entre los pulmones, detrás y levemente a la izquierda del esternón. Su función es impulsar la sangre a través del cuerpo mediante la contracción y relajación del músculo cardíaco. El pericardio es un saco fibroso que envuelve al corazón, lo protege y le da capacidad de movimientos para la contracción. Las paredes están formadas por el miocardio que es la capa media de tejido muscular cardíaco que le da volumen al corazón y las fibras del músculo cardíaco se encargan de generar la acción de bombeo. El endocardio que es la capa más interna del miocardio, recubre las cámaras y las válvulas cardíacas.

Está formado por cuatro cavidades. Las cavidades superiores son las aurículas que reciben la sangre de las venas que retornan al corazón, y se denominan aurícula izquierda y aurícula derecha. Las cavidades inferiores son los ventrículos que eyectan la sangre desde el corazón a través de las arterias, y son el ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. La vena cava superior y la vena cava inferior transportan la sangre venosa a la aurícula derecha. Luego, la sangre circula desde la aurícula derecha al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide o también conocida como válvula auriculoventricular derecha. El ventrículo derecho eyecta la sangre fuera del corazón a las arterias pulmonares a través de la válvula pulmonar y la transportan hacia los pulmones, lugar donde se produce el proceso de hematosis. Luego, las venas pulmonares transportan la sangre oxigenada de los pulmones a la aurícula izquierda. La sangre circula desde la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo a través de la válvula mitral o también llamada válvula auriculoventricular izquierda. El ventrículo izquierdo forma el ápex del corazón, eyecta la sangre a la aorta ascendente a través de la válvula aórtica y el resto de la sangre circula a través del cayado aórtico y de la aorta descendente llevándola a todo el organismo (Figura 2.1) [10, 11].

Figura 2.1: Anatomía interna del corazón. Formado por las aurículas y ventrículos derecho e izquierdo. El color rojo representa la sangre oxigenada y el color azul a la sangre desoxigenada.

Las flechas indican la dirección de circulación de la sangre. *Extraída de la referencia*[12]

Las células musculares cardíacas están formadas por filamentos de actina y miosina, y se encuentran rodeadas por sarcolema que a través del engrosamiento transversal de sus extremos denominados discos intercalares, permiten que los extremos de las fibras musculares cardíacas se conecten con las demás fibras. Estos discos contienen uniones de hendidura (gap) que al tener baja impedancia eléctrica permiten la conducción de los potenciales de acción a través de las fibras musculares [10].

Las fibras automáticas producen la actividad eléctrica, generando potenciales de acción que estimulan al corazón haciendo las contracciones cardíacas. La secuencia de propagación de los potenciales de acción se detalla en la Figura 2.2.

1. En un latido normal, las células automáticas del nodo sinoauricular (nodo SA) originan el impulso eléctrico con una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. Estas células no tienen un potencial de reposo estable, sino que se despolarizan y llegan al potencial umbral. La despolarización es un potencial marcapasos que al llegar al valor umbral, genera un potencial de acción que se propaga por ambas aurículas a través de los discos intercalares provocando que las aurículas se contraigan [10].
2. El potencial de acción llega al nodo auriculoventricular (nodo AV).
3. El nodo AV transmite el estímulo al haz de His. Esta es la única zona donde los potenciales de acción se transmiten de las aurículas a los ventrículos.

4. El potencial de acción llega a la rama derecha e izquierda del haz de His.
5. Las fibras de Purkinje transmiten el potencial de acción que va a ir desde el vértice cardíaco hacia el resto del miocardio ventricular, provocando la despolarización de los ventrículos que se van a contraer.

Figura 2.2: Representación del sistema de conducción eléctrico del corazón. *Extraída de la referencia [10]*

El corazón funciona como una bomba, ya que el músculo cardíaco se contrae y relaja de forma periódica. Al movimiento de contracción se lo denomina sístole, en esta fase el corazón se llena de sangre y el nodo sinauricular se activa provocando un impulso eléctrico que genera la contracción del corazón. Las paredes de los ventrículos se contraen aumentando la presión en su interior, se abren las válvulas aórtica y pulmonar, y se cierran las válvulas aurículo-ventriculares lo que provoca que la sangre pase hacia la aorta. Al período de relajación se lo denomina diástole, donde el músculo se relaja y la sangre proveniente de la vena cava y de las venas pulmonares ingresan a las aurículas. Una vez que el corazón complete su capacidad con sangre, se repite nuevamente el ciclo cardíaco [11].

Durante la sístole la sangre oxigenada que sale de la aorta comienza a trasladarse hacia las extremidades del miembro superior. La arteria aorta está formada por la porción ascendente, el arco y la porción descendente. A partir del arco de la aorta nace el tronco braquiocefálico, que este a su vez se ramifica dando lugar a las arterias subclavias, teniendo la subclavia

derecha que se encuentra en el brazo derecho y la subclavia izquierda que se dirige al brazo izquierdo. Luego se encuentra la arteria axilar, que pasa a llamarse braquial en el borde inferior del músculo pectoral mayor. A partir de la fosa del codo se divide en dos ramas terminales, denominadas arteria radial y arteria cubital. La arteria radial se extiende hasta la mano formando el arco palmar profundo, el cual está formado por la anastomosis de la arteria radial con la rama palmar profunda que es una rama de la arteria cubital; y la arteria cubital, es una ramificación que al extenderse hasta la mano da lugar al arco palmar superficial. Dicho arco está formado por la anastomosis de la arteria cubital con la rama palmar superficial, que es una rama de la arteria radial. Como último tramo, tenemos las arterias digitales propias, las cuales se originan de las arterias digitales palmares comunes, que son las ramas del arco superficial (Figura 2.3).

Cabe mencionar que en esta zona se van a realizar las mediciones de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Las mismas se van a realizar con pulsioximetría reflectante, que consiste en la transmisión y recepción de luz roja e infrarroja, de tal forma que cuando se produzca la sístole, la sangre expulsada que se dirige hacia el dedo va a ser mayor, la cual va a ser medida a través de la reflexión de la luz [13].

Figura 2.3: Arterias principales del cuerpo humano. *Extraída de la referencia* [14]

2.2. Descripción anatomofisiológica del sistema regulador de temperatura

El arco reflejo es la respuesta automática, inmediata e involuntaria de un estímulo sensorial, que incluye una variable regulada, estímulo, receptor, vía aferente, centro integrador, vía eferente, efector y respuesta. Además, regula distintas variables fisiológicas como el retrocontrol negativo, positivo y anticipado [15].

La termorregulación refleja es un mecanismo autónomico que producirá dos fenómenos que son la respuesta termorreguladora al frío y la respuesta termorreguladora al calor. La respuesta termorreguladora al frío es una unión formada por respuestas automáticas que incluyen termogénesis simpática en el tejido adiposo pardo y en el músculo esquelético, aumento en la producción de dióxido de carbono espirado por incremento de la actividad metabólica y taquicardia. Y la respuesta termorreguladora al calor comprende la vasodilatación cutánea, taquicardia y sudoración [15].

Figura 2.4: Esquema de la termorregulación refleja que representa los mecanismos de regulación de la temperatura corporal. Las flechas verdes indican a las vías aferentes nerviosas. Las flechas rojas que se dirigen al músculo esquelético indican a las vías eferentes somáticas, mientras que las demás indican a las vías eferentes simpáticas. *Extraída de la referencia*[16]

En la Figura 2.4 aparece el cuerpo humano como un proceso controlado, donde los termorreceptores de la piel, tanto los superficiales y como los profundos, detectan cambios en la temperatura del núcleo corporal y la periferia del cuerpo. Esta información se transmite por las vías aferentes nerviosas al hipotálamo que es el centro integrador. Dependiendo la información térmica que recibe, el hipotálamo por medio de las vías aferentes somáticas y simpáticas activa a los órganos efectores que producen o liberan calor, de forma que la temperatura del núcleo corporal es regulada a su valor normal. En el contexto de la temperatura, el cuerpo se divide en dos compartimentos térmicos: el núcleo (incluye al sistema nervioso central) y la periferia del cuerpo (el resto del cuerpo, incluida la piel), en los cuales existe un gradiente de temperatura que depende de la tasa de transferencia de calor entre los tejidos por convección y conducción. La temperatura del núcleo corporal es regulada por un mecanismo de retrocontrol negativo, donde los cambios en la temperatura son detectados por receptores y contrarrestados de forma refleja por el Hipotálamo; por lo

que si aumenta la temperatura del núcleo, los receptores lo detectan y el hipotálamo genera una respuesta que disminuirá la misma y viceversa. Así es como la temperatura del núcleo corporal se mantiene constante en el cuerpo humano.

Los estímulos del mecanismo de termorregulación están dados por el aumento y disminución de las temperaturas del núcleo corporal y la temperatura periférica. Estas temperaturas pueden aumentar por diversos factores, como la temperatura ambiental, el ejercicio, el consumo de bebidas y alimentos calientes. Caso contrario, pueden disminuir por factores como la temperatura ambiental, hemorragias y consumos de bebidas o alimentos fríos. Estos estímulos son detectados por los termorreceptores, que seguidamente activan la respuesta termorreguladora al frío o la respuesta termorreguladora al calor a través de los mecanismos de retrocontrol.

Los órganos sensoriales poseen receptores, cuya función es detectar diversas formas de energía y las convierten en señales eléctricas, llamadas estímulos que viajan a través del sistema nervioso en forma de potenciales de acción. Los receptores de temperatura también llamados termorreceptores, se encuentran en la piel y en el núcleo corporal como el abdomen, cerebro, músculos, grandes vasos sanguíneos y principalmente en la región preóptica y región anterior hipotalámicas.

Los estímulos que se aplican sobre la piel provoca la transducción que es la despolarización de los termorreceptores, lo que genera la conversión a energía eléctrica de dicho estímulo. Además, provoca la transformación que se produce cuando la despolarización alcanza el umbral, dando lugar a la generación de potenciales de acción en los termorreceptores. Junto con la transducción y la transformación, el estímulo puede ser detectado por el termorreceptor y transmitido por medio del sistema nervioso [15].

La termorregulación es un sistema cuya función es mantener la temperatura constante en el interior del cuerpo. Este sistema tiene como base la integración del sistema nervioso, cardiovascular, musculoesquelético, endocrino, tejido adiposo y piel [17]. Se encuentra compuesto por:

- Vías aferentes termoceptivas: Son sistemas que reúnen información térmica y la envían a los centros de integración. Lo hacen a través de:
 - Receptores físicos: Se encuentran en la piel, en el sistema cardiovascular (cavidades cardíacas) y en las neuronas. Éstos son sensibles, captan las variaciones de la temperatura y transmiten esa información a través de los nervios periféricos hasta los centros reguladores.
 - Receptores químicos: Se encuentran en los nervios periféricos somáticos y viscerales. Son estimulados por las sustancias químicas llamadas pirógenos y criógenos. Los pirógenos son moléculas que modifican los centros reguladores provocando que la temperatura corporal se incremente. Entre ellas encontramos los exóge-

nos y los endógenos. Y los criógenos son moléculas que cambian a los centros reguladores provocando que la temperatura corporal disminuya.

- Centros de integración y control: Las estructuras que integran el sistema de control son la región preóptica del hipotálamo anterior (sensible al calor), el hipotálamo posterior (sensible al frío), el sistema límbico y los ganglios del sistema nervioso autónomo. Se encargan de reunir la información termorreceptiva aferente, obtienen la situación actual de la temperatura corporal y envían respuestas que modifican la temperatura corporal o la mantienen constante. Esto lo hace al comparar la temperatura corporal tomada con el nivel de termostato, de forma que si existiera diferencias entre la temperatura real captada por los receptores y la temperatura teórica del termostato se activan mecanismos efectores de forma que el sistema de termorregulación ajusta la temperatura corporal a dicho nivel de termostato.
- Vías eferentes termoelectoras: Son sistemas que a través de los centros reguladores elevan o reducen la temperatura del cuerpo. Uno de los mecanismos que la componen es el de termólisis donde se encuentran factores que modifican la temperatura:
 - La vasodilatación de los vasos periféricos genera un aumento del flujo sanguíneo hacia la dermis que mediante conducción, convección y radiación provoca la eliminación de calor al medio ambiente.
 - La vasoconstricción de los vasos periféricos produce una disminución del diámetro de los vasos sanguíneos al activarse el hipotálamo posterior cuando disminuye la temperatura. Esto reduce la condición de calor de la piel.
 - El incremento de la sudoración corporal producido por el calentamiento excesivo del cuerpo que envía información al hipotálamo.
 - La pilo erección debida a la contracción de los músculos erectores generada por la estimulación del sistema nervioso simpático (SNS). Esto reduce la pérdida de calor debido a la disminución de los movimientos de convección de la capa de aire que está en contacto con la piel.
 - El aumento del flujo sanguíneo hacia la dermis generado por la taquicardia para poder eliminar el calor.

La temperatura interna del cuerpo varía debido a varios factores. En condiciones normales se alcanza una variación mínima de temperatura de $-0,5^{\circ}\text{C}$ entre las 5 y 6 de la madrugada; y se alcanza una variación máxima de $+0,5^{\circ}\text{C}$ entre las 16 y 18 de la tarde. Esto da como resultado una variación corporal interna máxima de 1°C .

2.2.1. Temperatura corporal

La temperatura periférica normal de la piel es variable dependiendo del género, actividad, la hora del día y el consumo de alimentos y líquidos. La temperatura corporal normal según la Asociación Médica Americana (American Medical Association) para niños de 13 años hasta adultos oscila entre los $36,56^{\circ}\text{C}$ y $37,28^{\circ}\text{C}$ [18].

Para poder tener un valor preciso de la temperatura se debe lograr que el sensor y el sistema se encuentren en equilibrio térmico. Por esta razón, es que se realizó un sensor analógico debido a que logra el equilibrio térmico en un tiempo mayor que los digitales. Se utiliza el LM35 que según indica el datasheet logra una estabilidad térmica a valores de tiempo mayores a 4 minutos, por lo que para tener un valor correcto en la medición debemos tener a la persona en contacto con el sensor en tiempos iguales o superiores.

Con respecto a la zona donde se realiza la medición, se eligió de acuerdo a lo explicado en la Sección 2.2, ya que el valor varía de acuerdo a la zona del cuerpo donde se tome. Se encuentran tres posibles zonas donde hacerla: vía rectal, vía oral y vía axilar. Es por ello que se va a proceder a tomar la temperatura axilar, debido a que es una zona no invasiva y es cómoda para el usuario.

2.3. Oxímetro de pulso

2.3.1. Espectro electromagnético

La luz es una radiación electromagnética constituida por fotones. La misma se comporta como una onda electromagnética y como un flujo de partículas. Considerando la condición de la luz como ondulatoria, se la puede caracterizar según el número de oscilaciones por segundos, lo que se conoce como frecuencia de oscilación f y según la longitud de onda λ que es la mínima distancia que recorre una perturbación entre dos puntos que presentan la misma fase. La Ecuación 2.1 relaciona ambas expresiones, donde c es la velocidad de la luz en el vacío ($3 \cdot 10^8 \text{m/s}$).

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad (2.1)$$

El espectro electromagnético (Figura 2.5) es la distribución energética del conjunto de ondas electromagnéticas. Dentro del mismo se encuentra la luz infrarroja que es una onda electromagnética con una longitud de onda que se extiende desde 700nm hasta 1mm y con un rango de frecuencia entre 430THz y 300GHz . Y la luz roja que se encuentra dentro del espectro de luz visible, aquella que el ojo humano es capaz de detectar. Su longitud de onda está comprendida dentro de 630nm a 700nm .

Figura 2.5: El espectro electromagnético. Las frecuencias y longitudes de onda que se encuentran en la naturaleza se extienden en un intervalo tan amplio que se tiene que usar una escala logarítmica para indicar todas las bandas importantes. *Extraída de la referencia [19]*

La dermis se encuentra formada por tejido conectivo que a su vez está compuesta por nervios y vasos sanguíneos, además la misma absorbe hemoglobina, agua y lípidos. Es por ello que a medida que la luz roja e infrarroja incide en la piel, se produce la absorción y dispersión de las mismas. La profundidad de penetración depende de la longitud de onda y según las características de la piel [20, 21].

2.3.2. Ley de Lambert y Beer

La ley de Lambert establece que el haz de luz monocromática al incidir y atravesar una solución, mientras mayor sea el espesor de este, la intensidad de luz transmitida va a disminuir. Esto se expresa con la Ecuación 2.2.

$$I_t = I_i \cdot 10^{-k \cdot d} \quad (2.2)$$

Siendo I_t la intensidad de luz transmitida, I_i la intensidad de luz incidente, k el coeficiente que depende de la solución y d el espesor. La representación gráfica de la ley de Lambert (Figura 2.6) muestra la relación entre la intensidad de luz transmitida con respecto a la longitud del camino que recorre.

Figura 2.6: Representación gráfica de la ley de Lambert. La curva indica la relación entre la intensidad de luz transmitida con respecto al espesor del camino recorrido. *Extraída de la referencia [20]*

La ley de Beer es similar a la anterior, con la diferencia que considera la reducción de la intensidad de luz transmitida en una solución teniendo en cuenta la concentración de la misma. Esto se expresa con la Ecuación 2.3.

$$I_t = I_i \cdot 10^{-k \cdot d \cdot c} \quad (2.3)$$

Siendo I_t la intensidad de luz transmitida, I_i la intensidad de luz incidente, k el coeficiente que depende de la solución y d la concentración de la solución.

La combinación de ambas leyes dan lugar a la ley de Lambert y Beer, la cual tiene en cuenta el efecto en la absorción de luz debido al espesor y la concentración de la solución (Ecuación 2.4).

$$I_t = I_i \cdot 10^{-A} \quad (2.4)$$

Siendo A la absorbancia, un parámetro que se calcula según la Ecuación 2.5. El mismo tiene en cuenta el espesor y la concentración de la muestra. Además, contiene el coeficiente de extinción molecular a que representa la cantidad de luz absorbida en una longitud de onda específica. Este coeficiente es función del tipo de solución y de la longitud de onda que incide en ella.

$$A = a \cdot d \cdot c \quad (2.5)$$

Se puede definir un nuevo parámetro denominado transmitancia T dado por la siguiente relación:

$$T = \frac{I_t}{I_i} = 10^{-A} \quad (2.6)$$

La transmitancia representa qué proporción del total de la luz que incide sobre una solución (I_i) finalmente la atraviesa (I_t). Es evidente que T puede variar entre 0 y 1, es decir que la señal emitida puede ser recibida en su totalidad porque nada fue absorbido por la muestra, o absorberse completamente.

La absorbancia A se puede reescribir como:

$$T = 10^{-A} \quad (2.7)$$

$$A = -\log T = \log \frac{1}{T} \quad (2.8)$$

Si se multiplica la transmitancia por 100, queda expresado en porcentaje:

$$T\% = T \cdot 100 \quad (2.9)$$

Teniendo en cuenta la expresión anterior, se puede determinar la absorbancia como:

$$A = -\log T = -\left[\log \frac{T\%}{100} \right] \quad (2.10)$$

$$A = -[\log T\% - \log 100] = 2 - \log T\% \quad (2.11)$$

En el caso de que la solución no absorba luz, la transmitancia porcentual equivale al 100 y la absorbancia será cero (Ecuación 2.12).

$$A = 2 - \log 100 = 0 \quad (2.12)$$

Caso contrario, si la luz es absorbida en su totalidad, la transmitancia porcentual es cero y la absorbancia será infinita [20].

$$A = 2 - \log 0 = \infty \quad (2.13)$$

2.3.3. Saturómetro

La hemoglobina es una proteína que compone los glóbulos rojos de la sangre. Su función es transportar el oxígeno a los tejidos y el dióxido de carbono a los pulmones, para que posteriormente sea eliminado. Su color va a cambiar según la cantidad de oxígeno que transporte, esto quiere decir que a mayor oxígeno (hemoglobina oxigenada HbO_2) va a tener un tono rojo brillante y a menor cantidad de oxígeno (hemoglobina desoxigenada HbR) va a ser más oscura. Debido a este principio, es que se puede obtener el valor de la saturación de

oxígeno (SaO_2) en sangre partiendo de como se absorbe la luz al estar expuesto a diferentes longitudes de onda.

La oximetría es un método no invasivo, que permite obtener el valor del pulso y la saturación de oxígeno arterial. Hay que tener en cuenta que para un adulto sano los valores normales de la frecuencia cardíaca van desde los 50 y 100 pulsaciones por minuto, y la saturación de oxígeno en sangre tiene valores entre 95 % y 100 %. Para ello se utiliza un oxímetro de pulso o pulsioxímetro, que es un dispositivo que emite luz a diferentes longitudes de onda las cuales atraviesan el tejido y son captadas por un fotodetector ubicado del otro lado. Su funcionamiento se basa en las propiedades de absorción de la luz con longitudes de onda distintas de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada. La Figura 2.7 grafica el coeficiente de absorción para ambos compuestos en función de la longitud de onda.

Figura 2.7: Esquema de absorción de la luz de la hemoglobina oxigenada y desoxigenada. Se tiene en cuenta la variación de la hemoglobina en un rango entre 600nm y 1000nm *Extraída de la referencia [20]*

Hay un punto en el que $\lambda = 805nm$, donde ambos espectros se cruzan. Esto significa que el nivel de absorción es independiente del nivel de oxigenación en sangre. A dicho punto se lo denomina isobéptico, el cual puede utilizarse como referencia.

Las otras dos longitudes de ondas que se diferencian por su absorción son $\lambda = 660nm$ (luz roja) resultando en una absorción máxima para la Hb y $\lambda = 920nm$ (luz infrarroja) donde absorbe más la HbO₂. En el resto de las longitudes de onda también hay variaciones, excepto en el punto isobéptico, pero se eligen estos dos valores porque las diferencias son máximas por lo que facilita su detección incluso cuando la perfusión está reducida.

Mediante el uso de un sistema pulsátil, en sincronía con el pulso del paciente, el oxímetro enciende los diodos rojo e infrarrojo de manera alternada. La luz atravesará las arterias digitales o del lóbulo, y el resto de los tejidos, y según la luz transmitida al fotodetector se cuantifica la saturación funcional de oxígeno (SpO_2). Lo expresado se muestra en la Figura 2.8.

Figura 2.8: Método de medición pulsátil de la luz roja e infrarroja. *Extraída de la referencia [20]*

La absorción de la luz que transmiten los diodos no se debe solo a la sangre arterial, sino que también a la piel, tejidos musculares, huesos, cartílagos, sangre venosa, etc. Debido a esto se afirma el hecho de que la sangre arterial tiene un flujo pulsátil. En cada pulso, la sangre arterial modula la luz que le atraviesa, pero el resto de los tejidos y líquidos no modula la luz, sino que mantiene una absorción constante. Entonces, se tiene un componente estático (CC) que influye en la absorción de la luz, debido a la presencia de tejido muscular, hueso, vasos sanguíneos y piel; también es común incluir la intensidad de los diodos luminiscentes y la respuesta del detector dentro de la CC . Por otra parte, se asume que solo la sangre arterial se advierte en forma de pulsos, constituyendo la componente arterial pulsátil (CA). Así, la luz absorbida cambia con la variación de la cantidad de sangre en los capilares sanguíneos que atraviesa y al modificarse el nivel de saturación de oxígeno en sangre (Figura 2.9).

Figura 2.9: Partes de la absorción total de luz emitida por los diodos. *Extraída de la referencia [20]*

La medición de los cambios de absorción de la luz permiten estimar la SpO_2 y la frecuencia cardíaca, ya que la alteración de la CA es sincrónica con el ritmo de los latidos del corazón. Primero, el oxímetro de pulso determina la absorción de luz durante la diástole por lo que no hay sangre pulsátil, de forma que se obtiene la medición de la componente estática a modo de referencia. La siguiente medición es en el próximo latido cardíaco, evidentemente la absorción aumenta porque la sangre arterial pulsátil aumenta la longitud del camino óptico. En conclusión, el oxímetro de pulso mide las componentes pulsátiles (CA) y no pulsátiles (CC) para las dos longitudes de onda, y con esta información se procede al cálculo del cociente normalizado de luz transmitida, denominado parámetro de absorbancia normalizado R .

$$R = \frac{\frac{AC_{660}(\lambda_1)}{CC_{660}(\lambda_1)}}{\frac{AC_{920}(\lambda_2)}{CC_{920}(\lambda_2)}} \quad (2.14)$$

Gracias a esta normalización, el instrumento no requiere calibración entre paciente y paciente [20].

2.3.4. Factores que afectan la oximetría

El oxímetro de pulso es un dispositivo que mide la frecuencia del pulso y la saturación de oxígeno. El mismo se coloca en el dedo y hay que tener en cuenta algunos factores para evitar fallas en la toma de las mediciones:

- Pigmentación y grosor de la piel: aunque hay diferencias en la precisión con respecto a la pigmentación oscura y clara, esta es despreciable, ya que es muy baja cuando el valor de la saturación de oxígeno supera el 80 %.
- Distancia que hay entre los LEDs y la piel.
- Presión que se ejerza sobre el sensor.
- Iluminación ambiente: el exceso de luz ambiental provoca errores en la medición.
- Movimiento en el lugar de medición: provoca que la señal que reciba el fotodetector cambie y sea más débil, ya que el oxímetro de pulso podría detectar el movimiento de la sangre venosa e interpretarla como sangre arterial pulsátil. Debido a esto se aconseja mantenerse quieto, sentado o acostado en el momento de la medición [22, 20].
- Colocarlo en el dedo índice o medio de la mano que más utilice la persona.
- Tener la mano tibia, relajada y debajo del nivel del corazón.
- Tener las uñas sin esmalte, sin infección ungueal y que su largo no afecte el ajuste del oxímetro.
- Esperar aproximadamente *30segundos* para obtener resultados precisos.
- Consumo de tabaco: este provoca que la saturación de oxígeno disminuya hasta un 3 %.
- Procurar tener el dedo seco, sin humedad, sudor y cremas. [23, 24].

Hay que tener en cuenta la exactitud del dispositivo, que según los datos empíricos que se utilizan para relacionar la SpO_2 con el valor medido de R (tal como se explica en la Sección 2.3) es que la exactitud queda intrínsecamente limitada a la población inicial de calibración. La mayoría de los fabricantes especifican una exactitud del $\pm 3\%$ para un rango de saturación entre el 70 % y el 100 %. Pero esta exactitud, sumado a la ventaja de poseer un método de medición no invasivo, es suficiente para aplicaciones clínicas [20].

2.4. Terapia de imagen

La naturaleza aporta beneficios para la salud física y mental. Debido a su impacto fisiológico es que se han realizado estudios que elaboraron protocolos para la terapia forestal, teniendo en cuenta los beneficios médicos curativos y preventivos de los bosques. La terapia forestal es una práctica natural basada en estudios científicos que apoyan la curación de las personas a través de la inmersión sensorial en los bosques y otros entornos naturales con el objetivo de promover la salud mental y física. Entre los beneficios que aporta para la salud podemos mencionar: que mejora el sistema nervioso autónomo por lo que disminuye la presión arterial sistólica, diastólica y reduce el ritmo cardíaco, aumenta la actividad del sistema parasimpático, mejora el estado de ánimo, alivia las condiciones estresantes como la tensión, fatiga, reduce los niveles de cortisol, entre otras. Los beneficios van a variar de acuerdo las características de cada persona, por ejemplo, según su estado de salud, edad, sexo, estilo de vida, tipo de bosque al que se expone, etc. Estos bosques generalmente poseen árboles frondosos cubiertos por una gran vegetación permite poder sentirnos relajados y rejuvenecidos, ya que se puede sentir la vida que rodea a la persona con sus sentidos [25, 26].

Para la estimulación con imágenes se tuvieron en cuenta las características de los bosques que se usan para la terapia forestal y además, estudios que tienen en cuenta la exposición a los bosques y los beneficios que estos aportan tal como se indica en la Sección 1. Para ello se tuvieron en cuenta dos parámetros: la respuesta de los participantes sobre el estado de ánimo percibido luego de la exposición al estímulo y los valores de las medidas fisiológicas obtenidas en forma simultánea como la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno.

Los bosques y sus paisajes son todos diferentes, ya que varían según la especie de los árboles, la vegetación, follaje, densidad, la presencia de agua, y otras variables que lo componen. Esto nos lleva a esclarecer que algunos bosques van a ser más adecuados que otros para lograr el bienestar. Es por ello que se consideran ciertas características relevantes de los bosques para poder estimular [7].

Ulrich et al., expuso a un grupo de sujetos a videos en color y con sonido de seis diferentes tipos de paisaje forestal y urbanos. Luego, durante la exposición se tomaron datos a partir de la medición de la frecuencia cardíaca, la tensión muscular, el tiempo de tránsito del pulso y la conductancia cutánea, los cuales indicaron que la recuperación del estrés fue más rápida cuando los sujetos estuvieron expuestos a entornos naturales con vegetación o presencia de agua. Este estudio fue el iniciador de las investigaciones de los efectos fisiológicos de la estimulación visual con imágenes de bosques [27]. Chiang et al., se centró en estudios de realidad virtual y obtuvo resultados que indican que los bosques con alta densidad provocan un mayor nivel de atención de los sujetos y los que tienen densidad media dieron mejores resultados en la reducción de los niveles de estrés [9]. Sacchelli et al. realizaron un estudio de realidad virtual con cuatro bosques diferentes en época invernal, obteniendo que las personas que se

exponen al abeto de Douglas y a la combinación de bosques con alta densidad de coníferas y baja densidad de latifoliadas, inducen una recuperación significativa del estrés [28]. Wang y Zhao realizaron un estudio de realidad virtual donde observaron efectos significativos que en los bosques con árboles de hoja perenne son más efectivos para aumentar el alivio del estrés y la restauración psicológica [8]. Otra aplicación interesante de la realidad virtual fue ofrecida por Annerstedt et al., que comparó tres grupos expuestos a un entorno urbano, un bosque y un bosque que incluye sonidos de la naturaleza. Los resultados indicaron que la relajación del bosque es máxima cuando se combina con los sonidos de la naturaleza [29].

2.5. Musicoterapia

La percepción musical incluye las áreas corticales y subcorticales, teniendo un efecto sobre todo el cerebro, por lo que interviene en las respuestas emocionales (asociado al sistema límbico), los movimientos automáticos (ganglios basales), la coordinación (cerebelo) y en la organización y planificación motora. La música se puede utilizar para regular los procesos en el sistema nervioso autónomo y el sistema cardiovascular en relación con la frecuencia cardíaca como con la presión arterial [6]. Además, puede cambiar el estado de ánimo y genera distintas respuestas fisiológicas cuando se emplea como distracción auditiva, provocando la modulación de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, el consumo de oxígeno y la activación muscular. Las respuestas fisiológicas a la música ocurren cuando la música pasa a través de la corteza auditiva hacia el sistema límbico, afectando el sistema nervioso autónomo. Desde la corteza auditiva, los impulsos neuronales del ritmo auditivo estimulan los impulsos motores neuronales, lo que resulta en un arrastre motor auditivo [30].

La música y su interpretación se ha estudiado de forma que se han obtenido los beneficios y efectos que produce al realizar un ejercicio, influyendo en el rendimiento del mismo a través de tres tipos de mecanismos: psicológicos, fisiológicos y psicofisiológicos. Se ha demostrado que al realizar una actividad física, las sensaciones de malestar y esfuerzo son generadas por los cambios en la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria y el consumo de oxígeno por medio del sistema nervioso autónomo. Entonces, la música mediante la distracción que produce durante el ejercicio disminuye la sensación de fatiga y esfuerzo.

En el dominio psicológico, la música influye dando como resultado una mejora en el estado de ánimo y la fatiga. Al tener en cuenta las características de la música, se ha demostrado que al tener un tempo y volumen alto, interfieren aumentando la excitación. Además, la música modula de forma efectiva la sensación de falta de energía y provoca mejoras en la fatiga, lo cual se relaciona con la recuperación luego del ejercicio. Algunas investigaciones han demostrado que escuchar música relajante luego de realizar un ejercicio acelera la recuperación y disminuye la sensación de fatiga, y con respecto a la preferencia musical de cada individuo hay evidencia de que el mismo influye en gran medida en el estado

de ánimo [30, 2].

La música es una combinación de sonidos organizados formados por cinco elementos que son el ritmo, melodía, tono, armonía e intervalo, los cuales son de ayuda a la hora de seleccionar la música para obtener respuestas psicológicas como fisiológicas. El ritmo está compuesto por una secuencia de sonidos y silencios repetidos y es un elemento principal, esencial y organizativo de la música. La selección de este es importante para lograr los objetivos terapéuticos que se busque. La melodía es una secuenciación del tono musical y los intervalos entre notas musicales, y es una forma de comunicación no verbal que provoca una variedad de emociones desde la felicidad y tranquilidad a la tristeza y enojo, además de expresar un pensamiento, una idea o movimiento. El tono es el número de ciclos que vibra un sonido por segundo, donde esta vibración por unidad de tiempo influye en la respuesta emocional. Las vibraciones más rápidas producen tonos agudos que se consideran estimulantes y las vibraciones más lentas generan tonos bajos se consideran relajantes [30].

Una metodología efectiva para inducir a la relajación es el uso de fragmentos musicales lentos, líricos, tranquilos y suaves, sin cambios bruscos en volumen y velocidad. Debido a esto, es que se eligió como estímulo musical los sonidos de los bosques. Estos son de gran ayuda para la recuperación del estrés. Los mismos contienen sonidos naturales como el canto de pájaros y el correr del agua, ya que inducen a la relajación [9].

2.6. Ejercicio aeróbico

El cuerpo y la mente se encuentran conectados y trabajan en conjunto, esto se ve por ejemplo con la sangre que circula por el cuerpo. Pero la actividad física y el estrés pueden afectar o mejorar dicha conexión. Al realizar un ejercicio se incrementa la tasa metabólica, lo que a su vez genera un aumento en la temperatura corporal y el cuerpo para lograr el equilibrio térmico lo hace a través de la radiación, convección y evaporación. Dichos procesos enfrían la piel, haciendo que la sangre retorne a las zonas internas del cuerpo que se encuentran con una temperatura menor para evitar llegar a tener una hipertermia.

Entre los principales tipos de ejercicios se encuentran los aeróbicos, de fuerza o resistencia, y de flexibilidad. El ejercicio aeróbico es aquel donde el organismo trabaja a intensidades bajas y los músculos se contraen en presencia de oxígeno. Esta actividad provoca un aumento en la circulación sanguínea que a su vez aumenta el suministro de oxígeno al cerebro, incrementa la frecuencia cardíaca y el sudor, entre otros. El mismo incluye natación, caminar, correr, trotar o andar en bicicleta, de forma que se utilicen los músculos grandes del cuerpo y poder lograr que el corazón comience a latir más rápido. A los fines de este trabajo se usa el trote, el cual es una actividad de baja intensidad que consiste en una caminata a ritmo acelerado, es decir que es más rápido que caminar, pero más lento que correr. Este es uno de los ejercicios que más se realiza, ya que se utiliza como:

- Calentamiento: de 10 a 20 minutos. Se realiza antes de una carrera o un entrenamiento forzado para mejorar el rendimiento y evitar lesiones.
- Relajación: de 10 a 30 minutos. Se realiza en el instante que se finaliza una carrera o un entrenamiento forzado.
- Recuperación: de 30 a 60 minutos. Se realiza al día siguiente.
- Mantenimiento: de 30 a 90 minutos. Su función es mantener los beneficios obtenidos al momento.
- Fondos: de 60 a 150 minutos. Sirve para incrementar la resistencia [31].

Entre los beneficios que aporta se encuentran:

- Quema grasas y calorías: metaboliza y oxida las grasas corporales antes de agotar las reservas de glucógeno, debido a que los músculos utilizan las mismas como fuente de energía para realizar la contracción.
- Permite la oxigenación de los músculos y la sangre, ya que la persona aprende a controlar su respiración.
- Mejora la circulación sanguínea, debido a que aumenta el tamaño de los capilares sanguíneos. Cabe aclarar que estos son los encargados de transportar oxígeno y energía al resto del cuerpo, lo que provoca una reducción de la fatiga.
- Disminuye la hipertensión arterial.
- Provoca mejoras en el funcionamiento y resistencia del corazón, lo que lleva a una disminución de la frecuencia cardíaca en reposo.
- Reduce la fatiga debido a que el cuerpo utiliza las grasas como fuente principal de energía.
- Reduce la aparición de lesiones, ya que no se somete al cuerpo a grandes esfuerzos.
- Fortalece la musculatura y articulaciones: hace trabajar la mayoría de los músculos por lo que mejora la fuerza sobre todo en abdomen, piernas, espalda y brazos.
- Provoca segregación de endorfinas, como la serotonina y dopamina, las cuales controlan el sueño y reducen el estrés.
- Favorece y mejora la termorregulación [32].

De acuerdo a lo mencionado, se tendrá en cuenta para las sesiones de trote el que se realiza como calentamiento. El mismo se utiliza para preparar el cuerpo para la posterior realización de un ejercicio más intenso, mejorar el rendimiento físico, activar el sistema circulatorio y respiratorio, y evitar lesiones. Los efectos que produce son:

- Psicológicamente sirve para eliminar el estrés, enfocar la atención, controlar la ansiedad y la fatiga, de forma que las disminuye. Además, al realizar la actividad de forma diaria, logra que se vuelva una práctica indispensable.
- Fisiológicamente se tienen los siguientes efectos:
 - **Musculatura:** prepara los músculos suministrando oxígeno para que comiencen a estar activos, de forma que aumente la velocidad y fuerza de contracción, aumenta la elasticidad de los músculos, tendones y ligamentos, además incrementa temperatura muscular. Con respecto al aumento de la temperatura, cabe destacar que los días fríos hay que mantener el calor, es por ello que se aconseja tener cubiertas las zonas donde los vasos sanguíneos están más superficiales (cuello, pies y manos).
 - **Sistema circulatorio:** aumenta el volumen sistólico, la frecuencia cardíaca, tensión arterial, volumen de sangre que llega por minuto a los músculos y la temperatura corporal.
 - **Sistema respiratorio:** aumenta la frecuencia respiratoria y el volumen de aire que se transporta. A su vez, con la vasodilatación favorece el intercambio gaseoso [33, 34].

Al realizar una actividad física se cansa al cuerpo, debido a que se fuerzan los huesos, músculos y tendones, y se agotan las reservas de energía disponible, es por ello que se debe recuperar. La recuperación luego de un ejercicio varía según la persona, por lo que se tiene en cuenta la edad y el estado físico de la misma. Siendo así, una persona más joven y que realiza ejercicio de forma regular se va a recuperar más rápido. Es importante ya que sirve para evitar lesiones en músculos, articulaciones y tendones, reducir el cansancio y el dolor, entre otros e incluye los siguientes aspectos: rehidratación, relajación, reparación y reabastecimiento de nutrientes. Para que la misma sea efectiva hay que tener en cuenta la carga aplicada sobre el cuerpo, el desgaste y estrés del trabajo, tensiones, movilidad, tipo de entrenamiento, intensidad de la actividad y los factores externos. Hay dos tipos de recuperación: pasiva y activa. La recuperación pasiva consiste en que el cuerpo se recupere por sí mismo y restaure su capacidad física en el menor tiempo posible. En la recuperación activa se aplican otras técnicas para regenerar al cuerpo durante el descanso. Algunos métodos para poder lograr una recuperación rápida son: vuelta a la calma mediante una reducción del ritmo en los últimos minutos de la sesión de forma que el cuerpo se recupere lentamente, estiramientos cortos para poder tener como resultado la relajación de la mente y el cuerpo, baños de agua fría luego de realizar ejercicios intensos para frenar con posibles hemorragias internas y disminuir la circulación sanguínea en los músculos, técnicas de relajación activa (las cuales pueden ser yoga, entrenamiento autogénico, meditación, etc.) que se basan en la conexión que hay entre el cuerpo y la mente, donde se controla al cuerpo a través de los

pensamientos, sauna para incrementar el flujo sanguíneo, relajar y regenerar los músculos, y por último la alimentación para reponer la energía que necesita el cuerpo, descanso de 7 a 8 horas para reparar los tejidos y reparar la mente y el cuerpo [35, 36, 37, 38, 39, 40].

2.7. Factores que afectan los parámetros fisiológicos

2.7.1. Frecuencia cardíaca

El valor normal de la frecuencia cardíaca en reposo para un adulto se encuentra entre 60 a 100 latidos por minuto y la misma varía de acuerdo a cada persona. Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), el mejor momento para medirla es en la mañana, luego de un día de descanso, ya que si se toma luego de un ejercicio intenso se activa el sistema nervioso simpático y aumenta la frecuencia cardíaca en reposo. También se aconseja haber descansado por lo menos 10 minutos antes de tomar la medición. Los valores dentro del rango mencionado pueden variar debido a varios factores internos y externos, entre los que se pueden mencionar:

- Edad: el valor de la frecuencia cardíaca se reduce con la edad, debido al deterioro de la capacidad física.
- Estado de forma: el SNS está más activo durante la recuperación, que cuando ya se encuentra recuperado. Además, la frecuencia cardíaca mantiene sus valores altos durante varias horas luego de un ejercicio debido a la hormona adrenalina y los procesos de recuperación propios del cuerpo.
- Nivel de actividad física: al realizar ejercicio diariamente, el corazón se vuelve más eficiente. Esto quiere decir que el corazón va a expulsar más sangre por latido, ya que el ventrículo izquierdo va a aumentar su capacidad, lo que lleva a un aumento del volumen sistólico. Esto provoca una frecuencia cardíaca baja, ya sea en reposo como al realizar un ejercicio. Además, la recuperación será más rápida.
- Temperatura y humedad del aire: a medida que esta aumenta, el cuerpo tiende a regular su temperatura corporal haciendo que disminuya para poder enfriarse. Para ello, el corazón aumenta su velocidad de latido para acelerar la circulación sanguínea de forma que se encuentre más cerca de la superficie de la piel para que la sangre se enfríe. En cambio, al estar expuesto a bajas temperaturas la circulación sanguínea en las partes periféricas del cuerpo disminuye, entonces el corazón ya no necesita bombear gran cantidad de sangre, lo que provoca que la frecuencia cardíaca disminuya. Hay que tener en cuenta que esta variación no es más de 5 a 10 latidos por minuto.
- Deshidratación: esto genera una disminución del plasma en sangre. A su vez, provoca que el corazón tenga que bombear más rápido para mantener la temperatura corporal

dentro de los valores normales, para estabilizar el flujo sanguíneo y suministrar oxígeno y nutrientes a los músculos, ya que disminuyó la cantidad de sangre en el cuerpo. Esto lleva a un aumento en la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, el consumo en grandes cantidades de cafeína y alcohol aportan toxinas al cuerpo, haciendo que el corazón deba trabajar más para poder eliminarlas generando la deshidratación.

- Estrés: ya sea el mental o físico, provoca un aumento en la actividad del SNA indicándole al corazón, al cerebro y los músculos grandes que se preparen para una situación de lucha o huida, provocando un aumento de la frecuencia cardíaca.
- Factores psicológicos: las emociones controlan la frecuencia cardíaca, ya que afectan la actividad del SNA. Entonces al estar tranquilo provoca que el SNA reduzca la frecuencia cardíaca, caso contrario al tener emociones fuertes, estrés, miedo, ataques de pánico o ansiedad, la misma aumenta [41].
- Peso: la obesidad genera un aumento en la frecuencia cardíaca.
- Enfermedades: entre ellas se pueden encontrar la insuficiencia cardíaca, hipertensión, enfermedad valvular cardíaca, colesterol alto, diabetes, entre otras.
- Tabaquismo: el mismo eleva la frecuencia cardíaca.
- Género: el tamaño del corazón de la mujer es menor (85 % - 90 %) con respecto al del hombre, es por ello que se ve forzado a trabajar más, ya que el volumen sistólico y su capacidad se encuentran reducidos. Entonces, la frecuencia cardíaca es de 5 a 10 pulsaciones mayores que los hombres.
- Hora del día: varía debido a la estimulación del sistema nervioso, siendo más baja por la mañana y va incrementándose a lo largo del día. Además, el cansancio provoca una disminución de las pulsaciones.
- Digestión de alimentos: después de comer y según los alimentos consumidos aumenta la frecuencia cardíaca en un 10 % a 30 % [42]. Hay que seguir una dieta saludable con bajo contenido de grasas.
- Medicamentos: el exceso de medicamentos para tratar la tiroides provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y los que bloquean la adrenalina (betabloqueantes y vasodilatadores) generan una disminución [43].

Una forma efectiva de bajar la frecuencia cardíaca es realizar la relajación, con técnicas de respiración profunda, la meditación, dar paseos por la naturaleza, entre otros.

2.7.2. Saturación de oxígeno

La saturación de oxígeno se mide a través de un oxímetro de pulso y para un adulto sano comprende valores entre 95 % y 100 %. Los valores medidos pueden variar debido a diversos factores entre los que se pueden mencionar:

- Edad: las personas más jóvenes tienen mayor cantidad de oxígeno en sangre. Los adultos mayores a 80 años el valor de la saturación de oxígeno disminuye de un 3 % a 6 %.
- Temperatura ambiente: la saturación de oxígeno disminuye al estar expuestos a temperaturas menores de 0°C, ya que producen una gran vasoconstricción.
- Patologías: tienden a disminuir el valor de la saturación, entre ellas pueden estar la anemia (si la hemoglobina se encuentra por debajo del los 5mg/dl puede causar lecturas falsas), presión baja, hipoxemia, patologías pulmonares como el asma, neumonía, insuficiencia respiratoria (EPOC), fibrosis pulmonar o fibrosis quística, patologías cardíacas, entre otras.
- Altura: a nivel del mar la saturación es del 100 %. La misma disminuye en alturas mayores a 1000m , llegando a obtener un 15 % menos a los 4000msnm y 23 % a los 6500m aproximadamente.
- Sueño: depende de la posición con la que se duerme, el peso del sujeto y si tiene problemas respiratorios. Estos provocan una reducción del 8 % de la saturación de oxígeno [44, 45].

Una forma de mantener los niveles de oxígeno en sangre entre los valores normales, es hacer ejercicio de forma constante para lograr tener en buen estado el sistema respiratorio y circulatorio. Además, hay que tener una alimentación saludable y disminuir el consumo de grasas saturadas, azúcares, caféina y alcohol.

2.7.3. Temperatura corporal

La temperatura corporal normal comprende valores de $36,1^{\circ}\text{C}$ a $37,2^{\circ}\text{C}$ y se mantiene debido al proceso de equilibrio entre el calor que genera el cuerpo y el que pierde, denominado mecanismo de termorregulación. En términos generales, el cuerpo produce calor debido al ejercicio físico donde la contracción de los músculos genera entre $300 - 700\text{kcal/h}$, reacciones metabólicas que provocan $65 - 85\text{kcal/h}$ estando en reposo, consumo de alimentos, intervención de hormonas como adrenalina y cortisol, la energía del sol que genera entre $100 - 200\text{kcal/h}$ y la fiebre; y pierde calor mediante conducción, convección, radiación y evaporación. Al aumentar la temperatura del cuerpo, el mismo tiende a compensarla provocando la vasodilatación de los vasos sanguíneos, transportando el exceso del calor a la

superficie de la piel, dando lugar a la sudoración para enfriar el cuerpo, además también genera un aumento de la frecuencia cardíaca [46, 47]. Lo opuesto ocurre cuando el cuerpo reduce su temperatura, ya que se produce vasoconstricción de los vasos sanguíneos de forma que disminuye el flujo de sangre para poder mantener el calor corporal. Entre los factores que afectan la regulación de la temperatura se encuentran:

- Tipo de actividad física, duración e intensidad: realizar un ejercicio intenso estando expuesto a temperaturas mayores a la corporal provoca un aumento en la producción de calor, lo que lleva a un ascenso de la temperatura. Al realizar un ejercicio en un día caluroso puede llegar a aumentar hasta $0,6^{\circ}\text{C}$ [48].
- Hora del día: varía a lo largo de la jornada, siendo el valor más bajo por la mañana y va aumentando hacia la tarde. Puede variar hasta $0,6^{\circ}\text{C}$.
- Consumo de alimentos y bebidas: provocan un aumento de la temperatura, ya que convierten los mismos en energía. Entre estos se destaca el consumo de alcohol y cafeína. Estos provocan un aumento de la temperatura que ocurre a los 20 minutos luego de haber comido, que va entre $0,1^{\circ}\text{C}$ y $0,3^{\circ}\text{C}$. Con respecto a la deshidratación, cuando la temperatura ambiental es elevada y las condiciones ambientales como la humedad no colaboran a la disminución del calor corporal, el sudor cumple el rol de regular la temperatura. Lo hace por medio del proceso de evaporación, de forma que enfría la piel y refrigera el resto del cuerpo. Debido a esto es que hay que tener una buena hidratación diariamente para mantener la temperatura corporal del organismo [49].
- Volumen corporal: la pérdida de calor es mayor cuando disminuye la cantidad de grasa subcutánea.
- El estrés provoca un aumento de la temperatura corporal, lo que da lugar a la conocida hipertermia inducida por estrés [46].
- Temperatura y humedad ambiental: los receptores térmicos de la piel reconocen si se está en presencia de un ambiente frío o caluroso, por lo que genera vasoconstricción al estar expuesto a bajas temperaturas o vasodilatación en caso de altas temperaturas. Si la temperatura ambiente es mayor que la corporal, el cuerpo gana calor por radiación debido a que los cuerpos a su alrededor emiten calor, y el cuerpo para comenzar pierde calor a través de la evaporación del sudor. Una casa con mala calefacción o con exceso de aire acondicionado que genera un ambiente frío, provoca una disminución de la temperatura y a su vez un pulso débil. Caso contrario, se pueden producir golpes de calor al estar en una vivienda poco ventilada y que la temperatura y humedad ambiental sean elevadas. Otro caso sucede en jóvenes que realizan ejercicios agotadores en ambientes calurosos. Con respecto a la humedad, si aumenta se hace más difícil la

evaporación de la sudoración que se produce, ya que el vapor presente provoca una presión sobre dicho sudor [50].

- **Vestimenta:** la exposición por gran cantidad de tiempo a un ambiente frío con vestimenta que no es la adecuada provoca una disminución de la temperatura corporal, llegando a provocar hipotermia. Además, el pulso cardíaco se debilita. Caso contrario, cuando hay arropamiento excesivo, con colores oscuros y gruesas en ambientes calurosos provoca un aumento de la temperatura.
- **Fatiga:** genera una reducción de la tolerancia al frío, por lo que la temperatura disminuye.
- **Sexo:** la temperatura en el sexo femenino puede aumentar o disminuir cuando está en el período de ovulación o menstrual. En la primera mitad del ciclo menstrual es más baja y al llegar al período de ovulación aumenta manteniéndose así por el resto del ciclo. El cambio que se produce es de $0,3^{\circ}\text{C}$ a $0,6^{\circ}\text{C}$ y además puede ser afectado por diversas patologías, el consumo de alcohol y la falta de descanso [51].
- **Edad:** a mayor edad el cuerpo tiene menor capacidad para regular la temperatura, es decir, tiene problemas a la hora de conservar el calor provocando una disminución de la temperatura corporal (valores menores a $36,2^{\circ}\text{C}$).
- **Alcohol y drogas:** su consumo provoca vasodilatación de los vasos sanguíneos que a su vez hace que la pérdida de calor sobre la superficie de la piel sea más rápida. Entre estos se encuentran anfetaminas, LSD, cocaína, etc.
- **Enfermedades:** alteran la regulación de la temperatura del cuerpo. Entre las que generan una reducción de la temperatura se encuentran hipotiroidismo, anorexia nerviosa, diabetes, artritis, Parkinson, traumatismos, enfermedades cutáneas que afectan la sudoración como la ictiosis, entre otros. Caso contrario, la temperatura aumenta en presencia de infecciones, hipertiroidismo y en enfermedades que causan fiebre.
- **Medicamentos:** como los antidepresivos, antipsicóticos y sedantes.
- **Ejercicio físico:** realizarlo en un clima frío provoca una pérdida rápida de calor debido a la sudoración que enfría la ropa.
- **Mecanismos que provocan pérdida de calor:**
 - **Irradiación del calor:** se pierde calor por las partes del cuerpo que no se encuentran protegidas.
 - **Contacto directo:** se transmite calor hacia el exterior del cuerpo cuando se está en contacto con una superficie fría o mojada.

- Aire: el viento al rozar con la superficie de la piel, elimina la capa delgada de aire que se encuentra sobre ella [52]. La temperatura óptima del aire para la actividad vital se encuentra entre 18°C y 22°C [50].

2.8. Estadística

La estadística consiste en aplicar métodos o técnicas para extraer, clasificar, tratar y representar un conjunto de datos, de forma que se obtenga información para plantear conclusiones y resultados [53]. Se basa en el estudio de fenómenos aleatorios, de forma que se aplica en distintos campos como la ingeniería y medicina. Una de sus ramas es la estadística descriptiva, cuyo objetivo es obtener a través de la muestra, información de la población de estudio. Esta información generalmente viene presentada en forma de tablas o gráficos, por lo que es necesario tener noción de los conocimientos básicos de esta ciencia para poder realizar una adecuada interpretación de las mismas.

2.8.1. Conceptos básicos

La población es el objeto de estudio, es decir, son observaciones de un conjunto de individuos o elementos de cierto tipo. El tamaño de la misma está dada por el número de observaciones que se hagan. La información o datos se toma en forma de muestras y a partir de ella se determina lo que ocurre en una población.

La muestra es la n cantidad de datos que corresponden a la variable medida, siendo un subconjunto de los n individuos de determinada población. Es aconsejable tener una muestra alta, de forma que las estimaciones obtenidas sean lo más aproximada posible. Debe cumplir con tres propiedades que son la representatividad, aleatoriedad e independencia. La representatividad consiste en que debe mostrar las características de la población a la que pertenece lo más que se pueda. En la aleatoriedad cada componente de la población debe tener la misma posibilidad de ser elegido. Y la independencia indica que la probabilidad de que cada elemento que pertenece a la población forme parte de la muestra, no va a depender de que aparezcan los otros elementos y para que se cumpla la población debe ser de gran tamaño.

La variable es una característica que posee un conjunto de individuos que pueden ser personas, animales, objetos, etc., las cuales permiten sintetizar lo que se quiere conocer de los mismos. Hay dos tipos de variables:

- Las variables cuantitativas son del tipo numérico, de forma que permiten medir ciertas características de los individuos, como por ejemplo la edad, altura, cantidad de hijos, etc. Las mismas permiten obtener mediciones como la media, mediana, moda, varianza y desviación estándar. Estas a su vez se clasifican en variables continuas y discretas.

Las continuas toman un número infinito no numerable de valores y las discretas toman valores aislados, es decir que tiene un número finito o infinito numerable de elementos.

- Las variables cualitativas son aquellas que no son del tipo numérico, sino que hacen referencia a cualidades o atributos como sexo, color de ojos, escolaridad, calidad, etc. Estas a su vez se dividen en variables nominales y ordinales. Las nominales no necesitan necesariamente tener un orden, por lo que al alterarlo no va a cambiar la variable, en cambio las ordinales si deben tener cierto orden en las categorías.

A su vez, también pueden clasificarse como:

- Variable unidimensional: se utiliza cuando se quiere saber una sola característica del individuo.
- Variable bidimensional: se utiliza cuando se tienen en cuenta dos características del individuo.
- Variable n -dimensional: se utiliza cuando se quieren obtener n características del individuo.

Es de gran interés realizar un análisis de las distintas características de un individuo, las cuales pueden medirse de acuerdo a las escalas de medición. Entre los tipos de escalas de medición se encuentran:

- Escala nominal: se la asigna a las variables nominales, las cuales van a clasificarse en categorías sin la necesidad de tener un orden entre las mismas. Entre ellas no se pueden realizar operaciones matemáticas ni comparaciones.
- Escala ordinal: consiste en ordenar por categorías a las variables ordinales.
- Escala de intervalo: se utiliza con variables cuantitativas de valores reales, donde se debe tener una igualdad, orden y distancia.
- Escala de razón o proporción: para variables cuantitativas a las que se le pueden aplicar una escala de intervalo. Se caracterizan por tener un cero absoluto.

De acuerdo a lo mencionado, para el análisis estadístico hay que tener en cuenta las fases que se utilizan en un proceso estadístico, el cual consiste en:

- Muestreo: selección de la muestra a evaluar.
- Estadística descriptiva: análisis de los datos de la muestra seleccionada.
- Inferencia estadística: estudio y análisis de los resultados obtenidos en la muestra de la población para tomar decisiones [54, 55].

2.8.2. Formas de ordenar y representar los datos

La información obtenida al analizar una variable, luego de ser procesada debe ser organizada para su posterior presentación, análisis y elaboración de conclusiones. Esto se hace por medio de texto, tablas y gráficos.

El texto presenta una unión de cifras y letras. Se utiliza para resaltar las comparaciones y valores que son de interés, y tiene la limitación de ser usada para representar una pequeña cantidad de datos.

La presentación en cuadros o tablas se utiliza cuando se tiene una gran cantidad de datos para facilitar su lectura, resumir la información que se coloca, evitar que se repitan y además, permite hacer comparaciones entre los mismos.

Los gráficos consisten en el uso de puntos, líneas y figuras, las cuales son de ayuda para mostrar los datos de las variables. Deben ayudar a expresar los datos de forma más sencilla para su comprensión, permitir realizar comparaciones entre los mismos e interpretarlos, y además tienen que tener una escala de medición y unidades de medida. Pueden realizarse usando sistemas geométricos de representación que son más precisos o con simbología referente al tema que se investigue para mostrar con efectos visuales la información. Las representaciones gráficas más utilizadas son:

- Diagrama de sectores o diagrama circular: se utiliza para variables cualitativas. Sirve para comparar las categorías de las variables respecto al total. Cada porción del círculo representa la frecuencia relativa de cada categoría y para ello hay que tener en cuenta la cantidad total de individuos (Figura 2.10).

Figura 2.10: Diagrama de sectores. *Extraída de la referencia*[56]

- Diagrama de barras: se utilizan para representar variables cualitativas nominales y ordinales. Consiste en asignarle a cada clase de la variable una barra rectangular, donde su altura representa la frecuencia absoluta o relativa de la misma. Las barras pueden graficarse en posición horizontal o vertical, se colocan equiespaciadas, cuya base es de ancho uniforme y solo van a modificar su altura. Son gráficas comparativas y permite

observar de forma más sencilla que valores de la variable tienen más probabilidad de ocurrencia (Figura 2.11).

Figura 2.11: Diagrama de barras. El gráfico de la izquierda representa el diagrama de barras verticales y el de la derecha al diagrama de barras horizontales. *Extraída de la referencia*[57]

- **Histograma:** se usa para variables cuantitativas continuas. Relaciona la variable con la frecuencia de la muestra y depende del número de intervalos de las clases con la que se trabaje. Para graficarlo, en el eje de abscisas se colocan los valores de la variable y en el eje de ordenadas las frecuencias que pueden ser frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia relativa porcentual. Se caracteriza por no dejar espacio entre los rectángulos y sus bases son todas del mismo ancho (Figura 2.12).

Figura 2.12: Histograma. *Extraída de la referencia*[58]

- **Polígono de frecuencias:** se usan en variables cuantitativas continuas. Es un gráfico de línea que se obtiene uniendo los puntos medios superiores de los rectángulos del histograma.
- **Ojiva:** se usa en variables cuantitativas. Es el polígono de frecuencias acumuladas. Para graficarla se unen los puntos con líneas rectas, donde sus coordenadas son las del eje de

abscisas que corresponde a los extremos superiores de la clase y en el eje de ordenadas a la frecuencia acumulada que puede ser relativa o absoluta.

- Diagrama de líneas: se usa para variables cuantitativas. Representa distribuciones que se realizan a través del tiempo y resume variables categóricas. Se construye colocando en el eje de abscisas el tiempo y en el eje de ordenadas el valor de los datos, luego se unen los puntos mediante líneas para analizar su comportamiento. Este a su vez se puede graficar con una línea simple para una sola variable (Figura 2.13), la cual representa la variación a lo largo de un período y con líneas múltiples (Figura 2.14) para comparar dos o más variables de forma que muestre la relación que hay entre ellas.

Figura 2.13: Diagrama de línea simple. *Extraída de la referencia*[56]

Figura 2.14: Diagrama de línea múltiple. *Extraída de la referencia*[56]

- Gráfica de caja y extensión: consiste en un rectángulo que incluye el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil y el valor máximo. Se realiza a partir del rango intercuartil, siendo los bordes el Q_1 o percentil 75 y Q_3 o percentil 25. Dentro del mismo se marca con una línea gruesa la mediana y por fuera se colocan unas vallas llamadas bigotes que corresponden a los valores mínimo y máximo. Además, se tienen los valores extremos que se indican mediante círculos o asteriscos (Figura 2.15)

Figura 2.15: Gráfica de caja y extensión.

- Diagrama de dispersión: se utiliza cuando se tiene una gran cantidad de datos y asocia dos variables que se relacionan. Consiste en identificar cada unidad experimental (x_i, y_i) con el punto del plano que tenga como coordenadas X_i para el eje x e Y_i para el eje y. Figura 2.16 [54, 55, 59, 56]

Figura 2.16: Diagrama de dispersión. *Extraída de la referencia*[54]

2.8.3. Medidas descriptivas

A través de ellas se realiza la síntesis de información proveniente de los n datos de la muestra. Las mismas son:

1. Medidas de centralización o tendencia central

Para el análisis de datos, la representación gráfica presenta algunas limitaciones ya sea, si se quiere describir los datos o hacer una comparación de los mismos. Para esto se utilizan las medidas de tendencia central que dan un valor representativo de un conjunto de datos, los cuales tienden a agruparse alrededor del centro o de cierto valor numérico.

- Media: es el valor central de los datos en una muestra, el cual se obtiene haciendo la sumatoria de los n datos de la muestra y se los divide por el tamaño de la misma. Se caracteriza por utilizar toda la información disponible (Ecuación 2.15).

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \quad (2.15)$$

Donde X_i representa las observaciones en una muestra y n el tamaño de la misma. Para calcular la media de datos agrupados se utiliza la Ecuación 2.16.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k f_i \cdot m_i = \frac{f_1 \cdot m_1 + \dots + f_k \cdot m_k}{f_1 + f_2 + \dots + f_k} \quad (2.16)$$

Siendo m_i el punto medio de la clase i , $f_i \cdot m_i$ el valor total de las muestras y k el número de clases.

- Mediana: representa el valor central que se obtiene al ordenar los datos de menor a mayor. Divide a la muestra en dos partes iguales y sirve para tener una idea de donde se encuentran la mayoría de los datos.

Si el número de datos n es par:

$$\tilde{X} = \frac{X_{\frac{n}{2}} + X_{\frac{n}{2}+1}}{2} \quad (2.17)$$

Si n es impar, la mediana es el valor que se encuentra la mitad del conjunto:

$$\tilde{x} = x_{\frac{n+1}{2}} \quad (2.18)$$

Para calcular la mediana de datos agrupados hay que ubicar primero la clase mediana:

$$L_{Me} = \frac{n+1}{2} \quad (2.19)$$

Luego, se calcula la mediana mediante la Ecuación 2.20

$$\tilde{x} = L_{0,5} + \frac{\frac{n}{2} - F_p}{f_{0,5}} \cdot C \quad (2.20)$$

Siendo $L_{0,5}$ el límite inferior de la clase mediana, F_p la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana, $f_{0,5}$ la frecuencia absoluta de la clase mediana, C la longitud de la clase mediana y n el tamaño de la muestra.

- Moda: es el valor de la muestra con mayor frecuencia en una distribución de datos y se puede utilizar para datos cualitativos y cuantitativos, ya que no requiere cálculo. La moda muestra hacia que valor tienden a agruparse los datos y puede no existir o que haya más de una. Para que su valor sea útil, se necesita tener un conjunto de datos grande.

2. Medidas de dispersión: describen el grado de variabilidad o dispersión de los datos respecto a los valores de tendencia central.

- Rango: es la diferencia el valor mayor y el menor (Ecuación 2.21). Solo considera la variación de los valores extremos.

$$R = X_{max} - X_{min} \quad (2.21)$$

- Varianza: es la dispersión respecto al tamaño muestral de los datos en relación a la media \bar{X}

$$S^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{(n-1)} \quad (2.22)$$

Donde $(n-1)$ son los grados de libertad.

Para datos agrupados se obtiene mediante la Ecuación 2.23

$$S^2 = \frac{1}{(n-1)} \sum_{i=1}^k f_i (m_i - \bar{x})^2 \quad (2.23)$$

Donde m_i es el punto medio de la clase y k el número de clases.

- Desviación estándar: dispersión alrededor de la media. Es la raíz cuadrada de la varianza (Ecuación 2.24).

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{(n-1)}} \quad (2.24)$$

Para datos agrupados se obtiene mediante la Ecuación 2.25

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n f_i (m_i - \bar{x})^2}{(n-1)}} \quad (2.25)$$

- Coeficiente de variación: se relaciona con la media y la desviación estándar. Se utiliza para comparar la variabilidad de distintos grupos de datos. Es adimensional y se expresa en porcentaje (Ecuación 2.26).

$$CV = \frac{s}{\bar{x}} \quad (2.26)$$

3. Medidas de posición: consisten en dividir la muestra ordenada en partes iguales, es decir, con la misma cantidad de datos.

- Percentiles: se obtienen al dividir la muestra en 100 partes iguales. Estos van desde p_1 hasta p_{99} , teniendo en cuenta que el percentil 50 hace referencia a la mediana y los cuartiles Q_1 y Q_3 con los percentiles p_{25} y p_{75} . El valor del percentil está dado por la Ecuación 2.27.

$$P_k = X_{k \cdot \frac{n+1}{100}} \quad (2.27)$$

Para datos agrupados se obtiene mediante la Ecuación 2.28

$$P_k = L_{infPk} + \frac{\frac{K \cdot n}{100} - F_{antPk}}{f_{Pk}} \cdot C \quad (2.28)$$

Donde L_{infPk} es el límite inferior de la clase del percentil k , F_{antPk} es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase del percentil k , f_{Pk} es la frecuencia absoluta de la clase del percentil k y C es la longitud de la clase.

- Deciles: se obtienen al dividir la muestra en 10 partes iguales y se representan por D_1, D_2, \dots, D_9 . Hay que tener en cuenta que el decil D_5 hace referencia al valor de la mediana. El valor del decil está dado por la Ecuación 2.29

$$D_k = X_{k \cdot \frac{n+1}{10}} \quad (2.29)$$

Para datos agrupados se obtiene mediante la Ecuación 2.30

$$D_k = L_{LimDk} + \frac{\frac{K \cdot n}{10} - F_{antDk}}{f_{Dk}} \cdot C \quad (2.30)$$

Donde L_{LimDk} es el límite inferior de la clase del decil k , F_{antDk} es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase del decil k , f_{Dk} es la frecuencia absoluta de la clase del decil k y C es la longitud de la clase.

- Cuartiles: se obtienen al dividir la muestra ordenada en cuatro partes iguales. Se designan con la letra Q_i . El primer cuartil Q_1 deja por debajo el 25% de los datos, el segundo Q_2 deja 50% siendo la también la mediana y el tercero Q_3 deja el 25% de los datos por encima. El valor del cuartil está dado por la Ecuación 2.31.

$$Q_k = X_{k \cdot \frac{n+1}{4}} \quad (2.31)$$

Para datos agrupados se obtiene mediante la Ecuación 2.32

$$Q_k = L_{LimQk} + \frac{\frac{K \cdot n}{4} - F_{antQk}}{f_{Qk}} \cdot C \quad (2.32)$$

Donde L_{LimQk} es el límite inferior de la clase del cuartil k , F_{antQk} es la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase del cuartil k , f_{Qk} es la frecuencia absoluta de la clase del cuartil k y C es la longitud de la clase.

4. Medidas de forma

- Coeficiente de asimetría: representa el grado de asimetría presente en una distribución de datos. Ecuación 2.33

$$g_1 = \frac{m_k}{s^3} \quad (2.33)$$

donde:

$$m_k = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^k}{n} \quad (2.34)$$

para $K = 1, 2, 3 \dots$

Segun el valor de g_1 se tienen las siguientes situaciones:

- $g_1 > 0$: distribución asimétrica de los datos con orientación positiva
 - $g_1 < 0$: distribución asimétrica de los datos con orientación negativa
 - $g_1 = 0$: distribución simétrica de los datos
- Curtosis: indica la cantidad de datos que se encuentran cercanos a la media, de forma que un valor negativo indica un gran desplazamiento y un valor positivo un apuntamiento.

2.8.4. Análisis de la varianza de dos factores

El análisis de la varianza o prueba ANOVA es una técnica estadística para el análisis de datos muestreados de más de dos poblaciones numéricas o los obtenidos a través de la aplicación de tres o más tratamientos. Su objetivo es estudiar el efecto de dos o más factores sobre alguna respuesta de manera simultánea. El factor de estudio es la variable independiente que diferencia a los tratamientos o poblaciones y determina las características del experimento que varían de un ensayo a otro, y los niveles de dichos factores son los distintos tratamientos o poblaciones. Para cada uno de estos casos es importante determinar no solo si cada uno de los factores influye en la respuesta, sino también si hay una interacción entre ellos.

En el caso donde dos factores son de interés, cuando el primer factor que se lo indica como factor A consta de I niveles y el segundo factor B de J niveles, existen IJ combinaciones diferentes de niveles compuestas de un nivel del factor A y uno del factor B, las cuales se denominan tratamiento.

Se considera al número de observaciones realizadas en el tratamiento $K_{ij} = 1$, de manera que los datos se forman por IJ observaciones. Los subíndices dobles sirven para distinguir variables aleatorias y los valores observados, tal que:

X_{ij} : es la variable aleatoria que indica la medición cuando el factor A se mantiene al nivel i y el factor B al nivel j .

x_{ij} : es el valor observado de X_{ij} .

Los valores x_{ij} se colocan en una tabla de dos vías, donde las filas contienen los valores observados cuando el factor A se mantiene al nivel i y las columnas los valores observados cuando el factor B se mantiene al nivel j .

Con los valores observados $\bar{x}_{i.}$, $\bar{x}_{.j}$ y $\bar{x}_{..}$, se pueden calcular las medias que aparecen en las filas, las columnas y la gran media mediante:

$$\bar{X}_{i.} = \frac{\sum_{j=1}^J X_{ij}}{J} \quad (2.35)$$

$$\bar{X}_{.j} = \frac{\sum_{i=1}^I X_{ij}}{I} \quad (2.36)$$

$$\bar{X}_{..} = \frac{\sum_{j=1}^J \sum_{i=1}^I X_{ij}}{IJ} \quad (2.37)$$

$\bar{X}_{i.}$ = el promedio de las mediciones obtenidas cuando el factor A se mantiene al nivel i .

$\bar{X}_{.j}$ = el promedio de las mediciones obtenidas cuando el factor B se mantiene al nivel j .

$\bar{X}_{..}$ = gran media.

Para determinar si los niveles del factor A producen algún efecto, se deben comparar las $\bar{x}_{i.}$ y además se tiene que sacar información de las $\bar{x}_{.j}$ con respecto a los diferentes niveles del factor B [60].

Modelo de efectos fijos

Para determinar el modelo se debe hacer μ_{ij} como la respuesta promedio verdadera cuando el factor A está en el nivel i y el factor B en el nivel j , para obtener parámetros medios ij . Pero se presenta el problema de que el modelo presenta más parámetros que valores observados, por lo que se debe especificar un modelo realista y que involucre pocos parámetros.

Supongamos que hay I parámetros $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_I$ y J parámetros $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_J$ de forma que:

$$\bar{X}_{ij} = \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ij} \quad (2.38)$$

donde:

$$i = 1, \dots, I \text{ y } j = 1, \dots, J$$

ϵ_{ij} es el error aleatorio en la que el valor observado varía de acuerdo a su expectativa, se supone normal e independiente con varianza común.

De modo que:

$$\mu_{ij} = \alpha_i + \beta_j \quad (2.39)$$

Este modelo se denomina modelo aditivo debido a que cada respuesta media μ_{ij} es la suma de un efecto debido al factor A (α_i) y un efecto debido al factor B (β_j).

La Ecuación 2.39 no describe de forma general el modelo, ya que las (α_i) y (β_j) no se encuentran establecidas de forma única. Entonces si se resta la constante c de las (α_i) y luego se la adiciona a las (β_j) se obtienen nuevas configuraciones para el modelo aditivo. Esta no singularidad se elimina con el modelo:

$$\bar{X}_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \epsilon_{ij} \quad (2.40)$$

Donde $\sum_{i=1}^I \alpha_i = 0$, $\sum_{j=1}^J \beta_j = 0$ y ϵ_{ij} se suponen independientes, con media cero y varianza común.

Y además μ es la respuesta media promediada de los dos factores, α_i es el efecto que produce el factor A y β_j es el efecto del factor B.

Existen dos hipótesis que se plantean en un experimento de dos factores. La primera, indicada por H_{0A} , determina que los distintos niveles del factor A no tienen efecto en la respuesta promedio verdadera. La segunda hipótesis indicada por H_{0B} establece que el factor B no tiene ningún efecto [60].

$$H_{0A}: \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_I = 0$$

contra H_{aA} : por lo menos una $\alpha_i \neq 0$

$$H_{0B}: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_J = 0$$

contra H_{aB} : por lo menos una $\beta_j \neq 0$

Procedimientos de prueba

La suma total de cuadrados se calcula para cada una de las variables independientes del estudio y además, hay un residuo asociado con el error aleatorio. A continuación se representan las sumas de cuadrados y sus correspondientes grados de libertad:

$$STC = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (X_{ij} - \bar{X}_{..})^2 \quad (2.41)$$

$$gl = IJ - 1 \quad (2.42)$$

$$SCA = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (\bar{X}_{i.} - \bar{X}_{..})^2 = J \sum_{i=1}^I (\bar{X}_{i.} - \bar{X}_{..})^2 \quad (2.43)$$

$$gl = I - 1 \quad (2.44)$$

$$SCB = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2 = I \sum_{j=1}^J (\bar{X}_{.j} - \bar{X}_{..})^2 \quad (2.45)$$

$$gl = J - 1 \quad (2.46)$$

$$SCE = \sum_{i=1}^I \sum_{j=1}^J (X_{ij} \bar{X}_i - \bar{X}_{.j} + \bar{X}_{..})^2 \quad (2.47)$$

$$gl = (I - 1)(J - 1) \quad (2.48)$$

La identidad fundamental es:

$$STC = SCA + SCB + SCE \quad (2.49)$$

Debido a la gran variedad de programas estadísticos que realizan los cálculos de estas fórmulas, ya no son muy utilizadas.

Si se forman distribuciones F, cuando H_{0A} (H_{0B}) es verdadera, tiene una distribución F con grados de libertad asociados con el numerador = $I - 1(J - 1)$ y grados de libertad asociados con el denominador = $(I - 1)(J - 1)$ [60].

2.8.5. Cuestionarios normalizados

Hay diversos métodos para conseguir los datos, ya que dependen de qué se busca obtener y la naturaleza del fenómeno aleatorio. Un instrumento o método necesario en la estadística consiste en realizar entrevistas a través de cuestionarios, de forma que de este van a depender los datos que resulten y su veracidad, su relación con los objetivos que se plantean y las conclusiones que se obtengan. Para realizarlos deben cumplir ciertos criterios y consideraciones, como experiencias propias y/o ajenas, y los mismos van a ser aplicados a todos los entrevistados [53].

Estructuras

Las estructuras de los cuestionarios se clasifican en:

- Estructura unitaria: consiste en realizar un cuestionario para cada elemento de la población o muestra de los que se va a obtener la información.
- Estructura tabular: consiste en elaborar una tabla de doble entrada para los elementos de la población o un subconjunto de los mismos, donde las columnas toman las cuestiones formuladas y las filas, las unidades que se van a entrevistar o viceversa.

Para elegir alguna de las estructuras hay que tener en cuenta la naturaleza de los datos que se quieren obtener, el tamaño de la muestra, y las ventajas y desventajas de las mismas [53].

Elaboración y diseño

Para la elaboración de un cuestionario hay que tener en cuenta el objetivo principal del estudio a realizar, las características de las muestras que se van a entrevistar y las problemáticas que se plantean a continuación:

- Problemática de los que realizan la entrevista: generalmente se sienten incómodos al tener que brindar información personal, generando un rechazo en contestar cuestionarios de los que no conocen su uso. Además, puede olvidarse de algún dato que sea de gran importancia para el estudio.
- Problemática de los que realizan el estudio: creen que las personas entrevistadas tienen gran conocimiento y comprenden el tema de estudio, además de pensar que las respuestas se adaptan al objetivo que se busca.

De modo que un cuestionario debe presentar los siguientes principios:

- Alcanzar los objetivos del tema que se investiga: es por ello que tienen que tenerse en cuenta los factores más importantes, buscar la forma más sencilla de explicar los mismos a los entrevistados y transformarlos en variables que posibiliten la realización del análisis de la información obtenida.
- Comodidad para los entrevistados: de forma que no se deben realizar preguntas difíciles de entender y en las que se deban investigar, detallarlas lo más que se pueda y con respecto al vocabulario debe adaptarse a cada usuario, ser legible y preciso.
- Ayudar en la obtención de la información o datos: se debe tener en cuenta las preguntas que se realice, la forma en que se expresen y el orden en que se presenten.
- Posibilitar el uso de la información que se obtiene: de forma que las respuestas se adapten a los métodos de estudio que se van a utilizar.

Las etapas que se deben tener en cuenta para la elaboración de cuestionarios son:

1. Decidir cual es la información que se quiere obtener: se realiza un estudio sobre el tema que se va a evaluar y los objetivos que se quieren lograr. Para eso se debe buscar bibliografía de trabajos hechos que sean parecidos al tema de estudio en cuestión, tener entrevistas con expertos en el tema de forma que ayuden a tener en cuenta los aspectos más importantes para obtener los resultados más convenientes y el vocabulario

adecuado que se debe utilizar para que se adecúe a los entrevistados, y además, tener entrevistas con las personas que van a completar los cuestionarios de forma que los evalúen y den sugerencias de los mismos.

2. Preparar un cuestionario borrador: hay que tener en cuenta la redacción de las preguntas, las palabras que se van a utilizar y el orden de las mismas. Se aconseja colocar en el cuestionario preguntas abiertas para definir que categorías usar en el definitivo como pregunta cerrada y plantear dos veces la misma pregunta pero redactada de forma distinta.
3. Pre-evaluación del cuestionario: se debe realizar a una cantidad pequeña de usuarios antes de obtener un cuestionario definitivo. La finalidad de esta etapa es poder encontrar los problemas que tenga el cuestionario borrador, los cuales pueden ser:
 - Problemas por parte del entrevistador para elaborar las preguntas de forma que sean entendibles, con las palabras adecuadas, correcta redacción, etc.
 - Problemas por parte del entrevistado al entender e interpretar las preguntas.
 - Otros problemas como colocar más preguntas de las necesarias.

Al finalizar las tres etapas se comienza con la elaboración del cuestionario definitivo.

Según las respuestas que se obtengan se puede tener la siguiente clasificación de preguntas:

- Preguntas abiertas: son aquellas que no tienen posibles respuestas para elegir. Las ventajas que tiene es que no influyen en la respuesta que tiene que dar el entrevistado y son cómodas para los mismos. Como desventajas está el inconveniente a la hora de obtener la respuesta precisa, dificultad de codificación y de realizar el análisis estadístico, etc. Las situaciones en las que se utilizan son:
 - Preguntas introductorias: para luego poder elaborar preguntas más específicas.
 - Obtención de argumentos para ser usados posteriormente.
 - Tests de conocimientos para determinar con que información cuentan los entrevistados y así poder clasificarlos.
 - Obtención de información necesaria para el estudio que no se puede obtener a través de las preguntas cerradas.
- Preguntas cerradas: estas tienen respuestas entre las que se pueden elegir. Se clasifican en:
 - Preguntas de dos vías: tiene dos opciones de respuestas, se aconseja colocar una tercer opción de "No sabe/No contesta".

- Preguntas de elección múltiple: tiene más de dos opciones de respuestas, estos deben ser completos y excluyentes entre sí. Además, tienen que tener un orden progresivo. Una desventaja es que es difícil obtener una gran cantidad de respuestas posibles, por ello se aconseja colocar la opción *otras* (a especificar).

Las palabras que se utilicen deben ser de forma que el entrevistado las entienda, ya que pueden tener significados distintos para el mismo. Es por ello que para la redacción de las preguntas hay que tener en cuenta que los entrevistados deben saber el objetivo del estudio y cuál es la finalidad de la información que se obtenga. Debido a esto es que se necesita conocer los sujetos (población) a los que se dirige la encuesta. Si la población es especializada no se presentan problemas en la elección de las palabras a usar, pero si la población es el público en general se recomienda no utilizar vocabulario técnico o en caso de que se use se le debe explicar el concepto de dicho término [53].

Codificación

Consiste en interpretar las respuestas obtenidas de forma que se pueda hacer un análisis. Los inconvenientes que presenta dependen de la elaboración de las preguntas y las respuestas obtenidas.

La codificación debe comprobarse por una persona calificada de forma que sea capaz de detectar errores. Entre las estrategias que se utilizan cuando se tienen gran cantidad de datos es comprobar las codificaciones más importantes y complejas, y la elaboración de tablas con los datos obtenidos [53].

2.8.6. Análisis estadístico de las encuestas

Con las etapas necesarias para la elaboración de una encuesta estadística se obtiene información o datos que corresponden a la muestra que se tomó para el estudio. Dicho conjunto de datos va a ser analizado de forma digital a través de una aplicación informática (en este proyecto se utiliza Excel), de forma que se apliquen las técnicas estadísticas para poder calcular y graficar los datos, y así lograr las estimaciones del objetivo de la encuesta [53].

Variables

Las variables o datos obtenidos en la encuesta según sean de tipo numérico o no numérico, se pueden clasificar en:

- Variables cuantitativas: es aquella donde los datos son numéricos. Algunos ejemplos son la edad, altura, peso, etc. Estas a su vez se dividen en:
 - Variables discretas: el conjunto de datos es finito o bien numerable.

- Variables continuas: comprende cualquier número real.
- Variables cualitativas: los datos no son medibles, es decir, no son del tipo numérico. Ejemplos de esta son sexo, estado civil, color, etc. Se clasifican en:
 - Variable ordinal: consiste en un orden de los datos.
 - Variable nominal: pueden tomar dos valores posibles [53].

Técnicas descriptivas

Para realizar el análisis de un conjunto de datos, una forma más sencilla de comprender los mismos es ubicándolos en tablas o esquemas. Entre las distintas técnicas descriptivas existentes, se puede mencionar:

- Tablas de frecuencias: en las mismas se colocan los valores que toman las variables con los parámetros estadísticos como la frecuencia absoluta, frecuencia relativa, porcentaje acumulado, entre otros. También, se pueden graficar dichos datos de la tabla, que pueden ser en forma de diagrama de barras para las variables cualitativas o discretas y en forma de histograma para las variables continuas.
- Otras técnicas: se pueden utilizar los procedimientos de la estadística descriptiva de forma que a través del cálculo de los parámetros estadísticos como la media, varianza, desviación estándar, percentil, etc., se obtenga la posición y dispersión de la distribución de una variable [53].

Análisis de correspondencia

Es una técnica que se utiliza para representar gráficamente las relaciones de dependencia e independencia de un conjunto de variables, a partir de los datos de una tabla de frecuencias conjuntas. Esto permite obtener el grado de asociación que hay entre las variables de la filas y las columnas, siendo positiva cuando dos categorías están cerca, caso contrario cuando ambas categorías se alejan se obtiene una asociación negativa [53].

3. Estado del arte

En la actualidad hay numerosos estudios que evidencian el papel que tiene escuchar música antes o durante el ejercicio para aumentar el rendimiento, pero hay poca información que evalúe el efecto de la música y sus diferentes ritmos musicales sobre los procesos fisiológicos en el tiempo de recuperación posterior al realizar un ejercicio en personas sanas [2, 3, 61]. El siguiente estudio consistió en hacer descansar a un grupo de participantes en tres situaciones: en silencio, con música lenta y música rápida; y a su vez medir de forma continua los parámetros fisiológicos y psicológicos para examinar su efecto frente a diferentes tempos musicales en el tiempo de recuperación posterior al ejercicio isotónico. Primero se tomó la frecuencia cardíaca y la presión arterial en grupos de hombres y mujeres que se encontraban en estado de reposo, antes de realizar el ejercicio. Luego, fueron sometidos a un ejercicio de caminata en cinta rodante durante 5 minutos. Al finalizar el ejercicio, se comenzaron a medir los parámetros durante el tiempo de relajación hasta que estos volvieron a los valores de reposo. Se realizaron tres pruebas, en dos de ellas se reprodujo la música por medio de auriculares y la otra prueba sin música. Para ello se utilizaron dos tipos musicales de tempo lento y tempo rápido.

Como resultado se obtuvo que luego de realizar un ejercicio físico la relajación con musicoterapia es efectiva ya que provoca una recuperación rápida de los parámetros de frecuencia cardíaca y la presión arterial a los valores iniciales, por lo que se afirma que la música al reducir las catecolaminas plasmáticas y la tensión muscular y mental provoca la recuperación de los parámetros fisiológicos a sus valores iniciales. Además, distrae al participante de la fatiga lo que provoca que no tenga pensamientos preocupantes y enfoque su atención en la música, olvidando por completo sus sensaciones corporales, lo que lleva a estimular más rápido la respuesta de relajación. Cabe destacar que al comparar los distintos tempos musicales, la música de tempo lento acelera la recuperación de los parámetros fisiológicos y psicológicos después del ejercicio físico, ya que esta redujo la excitación, dejando al participante en un estado de relajación. También se demostró que tanto los hombres como las mujeres responden igual fisiológicamente y psicológicamente en el tiempo de recuperación al escuchar ambos tipos de música [2, 3].

A pesar del tipo de música utilizada, la mayoría de los estudios coinciden en que se

producen beneficios significativos después de escuchar música durante 15 *minutos* después del ejercicio. En algunos casos, los participantes del ejercicio estaban acostados mientras escuchaban música. Los entrenadores personales, entrenadores deportivos, fisioterapeutas, etc., pueden incorporar 15 *minutos* de musicoterapia al final de una sesión de entrenamiento intenso para ayudar a la recuperación de los participantes entre sesiones. Savitha D. et al. concluyeron que la música de tempo lento es una buena herramienta para la relajación después de una serie de ejercicio físico. La música lenta aceleró la recuperación de parámetros físicos como el pulso y la presión arterial. También, tenía un componente afectivo en el sentido de que causaba una sensación subjetiva de recuperación más rápida del esfuerzo en comparación con la ausencia de música o la música rápida. Las preferencias musicales individuales y la diferencia de género no tuvieron una influencia significativa en el efecto de la música en el tiempo de relajación [3].

Cabe destacar que hay carencia de investigaciones que combinen la musicoterapia con técnicas de visualización aplicadas al deporte [4].

4. Objetivos

4.1. Objetivos generales

1. Analizar estadísticamente el tiempo que tarda en volver a sus valores normales los parámetros fisiológicos medidos de frecuencia cardíaca, temperatura corporal y saturación de oxígeno, de un grupo de personas sometidos a estímulos visuales y auditivos luego de un ejercicio aeróbico.
2. Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera.

4.2. Objetivos específicos

1. Desarrollar un termómetro para la adquisición y registro de la temperatura corporal.
2. Medir y obtener los parámetros de un grupo de personas que se encuentran en estado de reposo y luego de realizar un ejercicio aeróbico.
3. Realizar una retroalimentación audiovisual, medir los parámetros y el tiempo que tardan en volver a sus valores en reposo.

5. Herramientas y métodos

Para el diseño y construcción del dispositivo se tuvieron en cuenta las etapas (Figura 5.1) que conforman un sistema de adquisición de la temperatura corporal que se acondicionaron para ser visualizadas y analizadas.

Figura 5.1: Diagrama en bloques del dispositivo.

A continuación se procederá a explicar cada una de las etapas del diagrama.

5.1. Sensor de temperatura

Se utiliza el integrado LM35 cuyas características se encuentran detalladas en la Sección 2.2.1. Teniendo en cuenta que el sensor posee un factor de escala lineal de $10mV/^{\circ}C$, a la salida entregará un voltaje equivalente (ver Ecuación 5.1).

$$V_{out} = 0mV + 10mV/^{\circ}C \quad (5.1)$$

Teniendo en cuenta que los valores de la temperatura corporal a evaluar oscilan en un rango entre $35^{\circ}C$ y $38^{\circ}C$, se eligió la disposición de la Figura 5.2, la cual permite obtener valores de temperatura entre $2^{\circ}C$ y $150^{\circ}C$.

Figura 5.2: Sensor de temperatura centígrado básico (2°C y 150°C).

El circuito esquemático del sensor de temperatura es el que se observa en la Figura 5.3.

Figura 5.3: Circuito esquemático del sensor de temperatura

5.1.1. Amplificación

Dado que el conversor analógico/digital del Arduino en su entrada analógica los valores de voltaje están en un rango de 0V a 5V , para realizar la amplificación se utiliza un amplificador LM324 no inversor con una ganancia de 8 para obtener, de esta manera, valores de voltaje mayores para su detección debido a que el valor medido de la temperatura corporal en mV es muy bajo.

Como se muestra en la Figura 5.3 se utiliza uno de los amplificadores operacionales del LM324, con una resistencia de 10K y tres resistencias en la realimentación negativa (68K , 1K , 1K) que equivalen a 70K .

5.1.2. Conversión A/D

Esta etapa convierte las señales analógicas obtenidas a la salida del amplificador final en señales digitales para facilitar el procesamiento y hacerla más inmune al ruido. El conversor analógico/digital es capaz de convertir el voltaje en un valor binario.

Se utiliza un Arduino UNO que es una placa con un microcontrolador ATMEGA328, que posee seis entradas con un conversor analógico/digital, un puerto para alimentación y un puerto USB. El conversor implementa una relación entre la entrada analógica y la salida digital dependiendo de su resolución, que se observa en la Ecuación 5.2.

$$Resolucion = \frac{+V_{ref}}{2^n} \quad (5.2)$$

En Arduino el voltaje de referencia es $5V$ y maneja 10 bits en las puertas analógicas, que al reemplazar esos valores en la fórmula nos da como resultado una resolución de 1024 valores. Ésto indica que se mapearán los datos de la entrada entre 0 y 1023.

5.1.3. Microprocesador

Consiste en la programación del microcontrolador de la placa Arduino para una correcta conversión analógico/digital de las señales. Para visualizar los datos se utilizaron dos algoritmos, uno para el oxímetro de pulso y otro para la temperatura corporal, que muestran la señal por medio del monitor serial de Arduino IDE.

Sensor de temperatura

Como se vió en la Sección 5.1 al amplificar con una ganancia de 8 el valor obtenido por el sensor LM35, obtendremos a la salida del circuito $80mV/^{\circ}C$. De acuerdo a esto, la Ecuación 5.3 se utiliza para la conversión:

$$temperatura = ((V_{in} \times 5) \div 1024) \div 0,08 \quad (5.3)$$

Teniendo en cuenta lo explicado en la Sección 5.1.2 el voltaje que ingresa a la entrada analógica A0 del Arduino se multiplica por 5 ya que este es el voltaje máximo que puede soportar una entrada analógica, se divide por 1024 debido a los 10 bits de resolución del Arduino y finalmente se divide por 0.08 que equivale a los $80mV/^{\circ}C$.

6. Desarrollo de Ingeniería

6.1. Método

Inicialmente se implementó un protocolo que consistía en hacer todas las pruebas el mismo día, con un ejercicio cualquiera que era elegido por cada persona a su preferencia de forma que al realizarlo y al comenzar a sentirse cansando se comenzaba a tomar sus parámetros fisiológicos. Este protocolo debió ser cambiado, ya que al practicar la actividad física de forma seguida y distanciadas por poco tiempo, provocaba que la persona al hacer las últimas dos terapias se encontrara más cansada que en las dos primeras, por lo que el tiempo de recuperación luego del ejercicio aumentaba pero no por efecto de las terapias, sino que era debido al cansancio físico. Además, las personas que realizaron estas pruebas manifestaron que no se podían enfocar en cada terapia, ya que al realizarlas el mismo día en las últimas terapias se encontraban cansados y sentían que les costaba volver a relajarse.

Es por ello que se decidió modificarlo, obteniendo como protocolo definitivo aquel que consiste en realizar las pruebas en cuatro días distintos no consecutivos, donde se aplicaron los estímulos audiovisuales en tres de los mismos. Antes de iniciar con las pruebas se le explicó a cada persona en que consistía el estudio y los pasos que debía seguir.

Se realizaron seis cuestionarios a lo largo del estudio para que las personas lo completaran cada día que se realizaban las pruebas. El primer cuestionario (cuestionario Sección 6.2.1) se llenaba por única vez, ya que su objetivo era obtener información personal de cada usuario donde se le preguntó su edad, si es deportista o no, si presenta alguna patología o afección, entre otras. Los próximos cuatro cuestionarios (cuestionario Sección 6.2.2) se completaban cada día de la prueba (los correspondientes a cada día de la medición) y su función era obtener información sobre las condiciones ambientales, vestimenta, alimentación previa del día que se realizó el ejercicio, los cuales son datos que indican si se afectaron o no los parámetros de medición. El último día del estudio se completaba el sexto cuestionario (cuestionario Sección 6.2.3) que tenía como finalidad ver la situación emocional y las preferencias o gustos de cada persona al estar expuesto a las terapias de relajación.

Al finalizar con las encuestas, los valores de la saturación de oxígeno, la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal se registraron de todos los sujetos, teniendo en cuen-

ta que estas medidas de las respuestas fisiológicas fueron tomadas en estado de reposo. Luego, el sujeto comenzó a realizar el ejercicio aeróbico que consistía en trotar con una intensidad leve en un lapso de *10 minutos* de forma que cada participante aumentara sus parámetros, tal como se explica en la Sección 2.6. Después de finalizar con dicho ejercicio, se procedió a tomar nuevamente los valores de los parámetros fisiológicos a cada persona, que comenzó tan pronto como todos los dispositivos de medición fueron conectados y además, mientras estaba recostado en un sillón se le procedió a tomar el tiempo de recuperación y los estímulos audiovisuales que se aplicaron variaron de acuerdo a cada día:

1. Día 1: al llegar la persona se le hacía completar el cuestionario correspondiente a la información personal y otro cuestionario correspondiente a dicho día. Luego de realizar el ejercicio aeróbico, la persona descansó en silencio, sin aplicarle ningún estímulo. El tiempo de recuperación obtenido en cada parámetro se va a utilizar de referencia para comparar con el tiempo obtenido con las otras terapias.
2. Día 2: al llegar la persona debía completar el cuestionario correspondiente a dicho día. Luego de realizar el ejercicio aeróbico se le aplicó la terapia de imagen, la cual consistía en una serie de videos que se proyectaron a través de un televisor basadas en lo explicado en la Sección 2.4 con ciertas características de forma que estas produzcan relajación. El video exponía una serie de imágenes móviles para sustituir paisajes reales, donde las mismas estaban basadas en la terapia forestal, que incluían árboles de densidad alta y media en un bosque, luz ocasional, brisa de fondo, arroyo con árboles alrededor, con corriente de diferentes movimientos y cascadas, de forma que se logre transportar a la persona hacia ese lugar.
3. Día 3: al llegar la persona debía completar el cuestionario correspondiente a dicho día. Luego de realizar el ejercicio aeróbico se aplicó musicoterapia, como se explicó en la Sección 2.5. Se expuso a las personas a música de ritmo lento, suave y tranquila, la cual tenía sonidos naturales como el correr del agua y el canto de grillos y pájaros, y además tenía instrumentos como el piano de fondo.
4. Día 4: al llegar la persona debía completar el cuestionario correspondiente a dicho día. Luego de realizar el ejercicio aeróbico se aplicó la combinación de la terapia de imagen y musicoterapia. El tercer video exponía una combinación de los ambientes naturales con sus respectivos sonidos. Para finalizar, se debía completar el último cuestionario correspondiente al estado de ánimo y donde se consultaban las preferencias o gustos de cada persona.

Con respecto a la elección del ambiente en el que se van a tomar los parámetros, cabe aclarar que se debe tener un lugar adecuado que no esté expuesto a ruidos molestos o alguna interferencia, de forma que no se afecte la escucha musical y el proceso de relajación.

6.2. Cuestionarios

Para realizar las pruebas se realizaron seis cuestionarios para recabar información sobre cada uno de los usuarios y otros parámetros de interés. Las mismas se realizaron en base a lo explicado en la Sección 2.8.5 y la información obtenida en los mismos es para justificar las desviaciones que se pueden llegar a obtener en los resultados de las pruebas.

6.2.1. Cuestionario de información personal

Este cuestionario se completaba por única vez y consistía en una serie de preguntas sobre información personal de las personas que realizaron las pruebas. Las preguntas se realizaron en base a lo mencionado en la Sección (2.7) y entre las que se hicieron se encuentran:

1. Edad y sexo: se pregunta debido a que el valor de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno disminuye con la edad; y en el sexo femenino generalmente la frecuencia cardíaca es de 5 a 10 pulsaciones mayores que en los hombres. Con respecto a la temperatura corporal a mayor edad, la misma va disminuyendo.
2. Altura, peso e índice de masa corporal: debido a que la obesidad provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal.
3. Actividad física: en este apartado se les consultó si practican algún deporte habitualmente y en el caso de tener una respuesta afirmativa se les pidió que indiquen que tipo de ejercicio realiza, con respecto a la intensidad del mismo debían detallar en un listado si es leve, moderado o intenso, indicar cuantas veces a la semana lo realizan y cuanto tiempo dura cada sesión. Esto se pregunta debido a que al realizar ejercicio de forma constante el corazón se vuelve más eficiente, provocando una frecuencia cardíaca más baja ya sea en reposo como al realizar la actividad física lo que conlleva a que la recuperación sea más rápida. Con respecto a la saturación de oxígeno, el mismo ayuda a mantenerlo entre los valores normales.
4. Ingesta de líquidos: se les preguntó si consumen la cantidad de líquido recomendada diariamente, también si consumen café y a los que dieron respuesta afirmativa se les pidió que indiquen cuanto consumen de forma semanal. Luego, se les consultó si ingieren alcohol y en caso de que indicaran que sí, se les pidió que califiquen su consumo en una escala de leve a intenso. Esto se pregunta, ya que el cuerpo al estar en estado de deshidratación (debido a la poca ingesta de líquido y el consumo de cafeína) genera un aumento de la frecuencia cardíaca para mantener su temperatura corporal dentro de los valores normales y suministrar oxígeno y los nutrientes necesarios a los músculos. Además, el consumo excesivo de alcohol también aumenta los valores de la frecuencia cardíaca, ya que aporta toxinas al cuerpo por lo que el corazón debe trabajar más para

poder expulsarlas. Con respecto a la temperatura el consumo de alcohol provoca una disminución de la misma.

5. Se les preguntó si consumen tabaco y en caso de respuesta afirmativa se les pidió que indiquen cuantos cigarrillos consumen de forma semanal. Esto se pregunta, ya que aumenta la frecuencia cardíaca y provoca que la saturación de oxígeno disminuya hasta un 3 %.
6. Factores psicológicos: se les consultó si sufren de estrés, ansiedad, ataques de pánico y depresión, ya que estos provocan un aumento de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal.
7. Con respecto al COVID-19 se les preguntó si tuvieron y en caso de responder que sí, se les pidió que indiquen si quedaron con alguna secuela y que mencionen cuál.
8. Afecciones o patologías: se confeccionó un listado con afecciones que afectan los parámetros que son de interés en este estudio y se les pidió que indiquen si tienen alguna de ellas. También debían mencionar si consumen algún medicamento de forma habitual, ya que por ejemplo el exceso de medicamentos para tratar la tiroides provoca un aumento de la frecuencia cardíaca. Además, se les preguntó si consumen antidepresivos, antipsicóticos y sedantes.
9. Se les consultó si son estudiantes o empleados, y en caso de colocar que son empleados que especifiquen cual es su profesión. Esta pregunta se hizo, ya que puede haber personas que realicen trabajos que conlleven esfuerzos físicos, por lo que al haber asistido a trabajar antes de realizar las pruebas les provoca un aumento en los parámetros de frecuencia cardíaca y temperatura corporal.

6.2.2. Cuestionarios correspondientes a cada día de las pruebas

Cada día de las pruebas se le indicó a cada persona que completara un cuestionario cuyo objetivo era obtener información de factores externos que pudieran afectar los parámetros fisiológicos a medir. Las preguntas se realizaron en base a lo mencionado en la Sección (2.7 y 2.3.4) y entre las preguntas que se les hicieron se encuentran:

1. Horario en el que se realizó el ejercicio: se pregunta, ya que el valor de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal generalmente es más bajo por la mañana y se incrementa a lo largo del día.
2. Temperatura y humedad ambiental en ese horario: aunque la variación en la frecuencia cardíaca sea de apenas unos pocos latidos por minuto, un valor alto de temperatura y humedad provoca un aumento de la misma y un valor bajo genera su disminución, debido a que el cuerpo tiende a regular su temperatura corporal a través de la circulación

sanguínea. Con respecto a la saturación de oxígeno va a disminuir en temperaturas ambientales menores a 0°C. Y si se realiza ejercicio estando expuesto a temperaturas mayores a la corporal provoca un aumento en la misma siendo aproximadamente hasta 0,6°C.

3. Al sexo femenino se le pidió que indique la fase del ciclo menstrual en el que se encontraba, ya que la temperatura corporal disminuye al estar en la primer parte del ciclo o aumenta cuando se encuentra en periodo de ovulación.
4. Descanso: se les consultó cuantas horas durmieron la noche anterior a realizar las pruebas y si habían descansado bien los días previos a la misma. También se les consultó si al momento de realizar el estudio se encontraban cansados, ya que esto provoca una disminución de las pulsaciones y la temperatura corporal.
5. Teniendo en cuenta las características que debe tener el dedo para el correcto funcionamiento del oxímetro de pulso y no tener desviaciones en la toma de los datos, se le pidió a cada persona que con respecto a sus uñas indique el tamaño, si poseen esmalte, si tienen presencia de hongos; y con respecto a los dedos que detallen las dimensiones de los mismos y si tienen cayos.
6. Vestimenta: mencionar las prendas superiores e inferiores que tenía colocadas, el color de las mismas, indicar si son ajustadas y el material con el que están fabricadas. Esto se pregunta, ya que al estar expuesto a bajas temperaturas y no tener la vestimenta adecuada provoca una disminución de la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca. Caso contrario, al estar expuestos a altas temperaturas con ropa excesiva y colores oscuros se genera un aumento de la temperatura corporal.
7. Se les consultó si trabajaron antes de realizar las pruebas, ya que hay trabajos que conllevan un esfuerzo físico lo que podría ocasionar un aumento de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal.
8. Se les preguntó si consumieron líquidos antes de realizar las pruebas ya que el consumo de alcohol y cafeína provoca un aumento en la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal, y una disminución de la saturación de oxígeno. En cuanto al consumo de alimentos debían mencionar qué ingirieron y en qué cantidad debido que luego de comer y según que alimento se consumió provoca un aumento de la frecuencia cardíaca. Además, al no tener una alimentación saludable y el consumir grasas provoca una disminución de la saturación de oxígeno. Con respecto a la temperatura corporal aumenta entre 0,1°C y 0,3°C a los 20 minutos de haber consumido alimentos, debido a que estos se convierten en energía.
9. Ejercicio: se les pidió que indiquen si realizaron actividad física antes de hacer las pruebas, en caso de respuesta afirmativa que detallen que tipo de ejercicio practicaron

y la intensidad del mismo. Esto se pregunta, ya que antes de iniciar las pruebas, cuando se mida la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal van a tener valores elevados en comparación a los que se tenga en estado de reposo.

10. Se les consultó si el día que realizaron la prueba fumaron y en caso de respuesta afirmativa debían indicar si fumaron una hora antes de realizarla y cuantos cigarrillos consumieron. Esto se pregunta, ya que genera un aumento en la frecuencia cardíaca.
11. En cuanto al estado de ánimo se confeccionó un listado donde debían indicar si estaban con alegría, tristeza, miedo, ira, angustia o tranquilos, porque las emociones controlan la frecuencia cardíaca, por lo que al estar tranquilo la misma disminuye pero al estar en situaciones de miedo, pánico o ansiedad hace que aumenten las pulsaciones.
12. Debieron mencionar el medio de transporte que utilizaron para llegar al lugar donde se realizaron las pruebas. Esto se consulta, ya que hay personas que se trasladaron al lugar del estudio en bicicleta o caminando, lo que provoca un aumento de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal.
13. Indicar si al finalizar el ejercicio aeróbico tenían la ropa mojada. Esto se pregunta, ya que la sudoración regula la temperatura corporal, pero al estar expuestos a un clima frío con la ropa mojada debido a la sudoración se produce una disminución de la temperatura corporal y una pérdida de calor.

6.2.3. Cuestionario de estado de ánimo

Al finalizar con las pruebas se le hizo completar a cada persona un cuestionario final cuyo objetivo es saber si le gustaron las imágenes que se proyectaron al igual que los sonidos, y en caso contrario que indiquen cuáles son de su preferencia. También se les preguntó con cuál terapia se sintieron más a gusto y que los relajó. Entre las preguntas que se les hicieron se encuentran:

1. Si sintieron que las imágenes proyectadas lo relajaron. Luego se confeccionó un listado donde debían elegir que sintieron al estar expuestos a los videos de paisajes, entre ellas se indicaban si les recordó a un momento de su vida o a su infancia, si lo sacaron de la rutina y si sintió que los transportó al bosque que se proyectaba. Esto se consulta, ya que hay personas que no sienten relajación al ver imágenes de paisajes.
2. Si prefiere ver la secuencia de imágenes del paisaje en videos con movimiento o con imágenes estáticas.
3. Si prefiere ver otro tipo de paisaje y en caso afirmativo que indique cual como puede ser la montaña, mar, desierto u otro. Esto se preguntó ya que hay personas que se relajan al ver otros paisajes distintos a la terapia forestal que se aplicó en este estudio.

4. Si sintió que lo relajó la música que contenía los sonidos de la naturaleza junto a un instrumento musical como el piano. Luego, se les consultó si prefieren escuchar otros tipos de sonidos o música y en caso de respuesta afirmativa se les preguntó si prefieren sonidos de la naturaleza o de un instrumento por separados. En el caso de optar por los sonidos de la naturaleza se les dió un listado con opciones para elegir entre lluvia, truenos, con o sin animales, cascada, viento, etc. Y en el caso de elegir los sonidos de instrumentos se le pidió que indique cuál prefiere si un violín, trompeta, flauta u otro.
5. Se le preguntó cuál de las sesiones de terapia lo relajó más, teniendo como opciones la terapia de imágenes, musicoterapia, la combinación de ambas o ninguna.

Estas preguntas se hicieron, ya que no todos tienen las mismas preferencias con respecto a las imágenes o música y sienten que se hubieran relajado más con algo de su gusto. Estos resultados podrían ser utilizados para realizar otros estudios implementando otras terapias con diferentes tipos musicales e imágenes.

7. Análisis económico

Se realiza un análisis económico del proyecto teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo y fabricación. Para ello se considera el valor de los materiales necesarios para realizar las mediciones y el costo del tiempo que llevó la toma de los datos.

Con respecto a los dispositivos de medición se utilizó un oxímetro de pulso comercial y se realizó el hardware del sensor de temperatura con componentes electrónicos mencionados en la Tabla A.8. Los proveedores fueron locales de venta de productos electrónicos y biomédicos (Tabla A.9). Con ambos dispositivos se obtuvo que el costo total es de \$11,343.

En cuanto a la mano de obra, consideró el costo de las horas de programación y de toma de mediciones, donde se tuvo en cuenta el valor de la hora de ingeniería dado en los honorarios brindados por el Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza, y el costo de matriculación. Finalmente, para la medición de los parámetros se consideraron 32 días de trabajo con jornadas de 8 horas diarias y el precio de los pasajes de colectivo (Tabla A.10). En conclusión, el valor total para el desarrollo del proyecto es de \$425,243.

8. Resultados

8.1. Análisis de cuestionarios

8.1.1. Cuestionario de información personal

El estudio se realizó en 22 personas, 12 hombres y 10 mujeres (Figura 8.1) de entre 18 y 59 años, con una edad media de $30,35 \pm 12,02$ años. En la Figura 8.2 se observa que la distribución de las edades es asimétrica, donde los datos de 42 a 59 años están fuera del rango, se tiene más concentración de las edades por debajo de los 26 años y sobre ella están más dispersas.

Figura 8.1: Valor porcentual que indica el sexo de las personas que realizaron el estudio. El color rojo hace referencia al sexo masculino y el azul al sexo femenino.

Figura 8.2: Rango de edades de las personas que realizaron el estudio. Las mismas están comprendidas entre 18 y 59 años.

La distribución de las alturas de las personas se representa en la Figura 8.3. Gráficamente, se aprecia que la distribución es asimétrica, ya que los datos se encuentran dispersos con respecto a la media y se remarca más en el caso de los hombres, donde se observan valores extremos. Sus pesos se muestran en la Figura 8.4 obteniendo que la distribución de los datos es asimétrica. Se destaca que la distribución en el sexo femenino es más dispersa con respecto al sexo masculino. Con las medidas nombradas se calculó el índice de masa corporal, las cuales se encuentran detalladas en la Figura 8.5. En el mismo se observa que las mujeres presentan una gran asimetría en comparación a los hombres.

Figura 8.3: Rango de alturas de las personas que realizaron el estudio. A la izquierda se representa las alturas de las mujeres y a la derecha la correspondiente a los hombres. Las mismas están comprendidas entre 1,5metros y 1,95metros.

Figura 8.4: Rango de pesos de las personas que realizaron el estudio. A la izquierda se representan los pesos de las mujeres y a la derecha los correspondientes a los hombres. Los mismos están comprendidos entre 45kg y 103kg.

Figura 8.5: Rango del índice de masa corporal de las personas que realizaron el estudio. A la izquierda se representa el índice de las mujeres y a la derecha los correspondientes a los hombres. Los mismos están comprendidos entre 17,6 y 30,8.

De acuerdo con la actividad física que practican de forma habitual, 12 personas indicaron que no se ejercitan y 10 que si hacen ejercicio (Figura 8.6). Dentro de los que realizan deporte, se les pidió que indiquen el tipo de ejercicio, obteniendo lo que se muestra en la Figura 8.7. Con respecto a la intensidad del mismo, manifestaron que es de moderado a intenso (Figura 8.8) y con una frecuencia semanal que va de 3 a 6 días (Figura 8.9). La duración durante cada sesión en horas, está dada por la Figura 8.10.

Figura 8.6: Valor porcentual que indica si las personas que realizaron las pruebas practican deporte de forma habitual. El color rojo hace referencia a los usuarios que no realizan deporte y el color azul a los que sí.

Figura 8.7: Tipo de ejercicio que practican de forma habitual las personas que realizaron el estudio.

Figura 8.8: Valor porcentual de la intensidad del ejercicio que practican las personas que realizaron el estudio. El color rojo indica que realizan un deporte de baja intensidad y el color amarillo que es de alta intensidad.

Figura 8.9: Cantidad de días a la semana que practican ejercicio las personas que realizaron el estudio. El eje de abscisas representa la cantidad de días que hacen deporte y el eje de ordenadas la cantidad de personas.

Figura 8.10: Duración expresada en horas de cada sesión de ejercicio de las personas que realizaron el estudio. El eje de abscisas representa las horas y el eje de ordenadas la cantidad de personas.

Con respecto a si consumen la cantidad de líquido recomendada diariamente 15 personas indicaron que si y otras 7 que no (Figura 8.11). En cuanto al consumo de café, los 10 participantes dieron respuesta afirmativa debieron especificar cuanto es su consumo de forma semanal teniendo lo de las Figuras 8.12 y 8.13. Y sobre la ingesta de alcohol, más de la mitad de los participantes manifestaron que consumen y al calificar su consumo indicaron que es de leve a moderado (Figuras 8.14 y 8.15).

Figura 8.11: Valor porcentual del consumo de líquido diario recomendado de las personas que realizaron el estudio. El color rojo representa a las personas que no consumen la cantidad de líquido necesario y el color azul a aquellas que si consumen la cantidad de líquido recomendada.

Figura 8.12: Valor porcentual del consumo de café de las personas que realizaron el estudio. El color rojo indica el porcentaje de personas que no consumen café y el color azul las que sí.

Figura 8.13: Cantidad de consumo de café por semana de las personas que realizaron el estudio. El eje de abscisas representa la cantidad de tazas que consumen los participantes semanalmente.

Figura 8.14: Valor porcentual del consumo de alcohol de las personas que realizaron el estudio. El color rojo representa a las personas que no consumen alcohol y el color azul representa a aquellas que si consumen alcohol.

Figura 8.15: Cantidad de consumo de alcohol por semana de las personas que realizaron el estudio. El color azul representa a las personas que consumen alcohol de forma leve y el rojo a las que su ingesta es moderada.

Sobre el consumo de tabaco aproximadamente la mitad de las personas manifestaron que si (Figura 8.16) por lo que debieron indicar cuantos cigarrillos consumen de forma semanal obteniendo lo de la Figura 8.17.

Figura 8.16: Valor porcentual del consumo de tabaco de las personas que realizaron el estudio. El color rojo representa a las personas que no consumen tabaco y el color azul representa a aquellas que sí.

Figura 8.17: Cantidad de cigarrillos consumidos por semana por las personas que realizaron el estudio. El eje de abscisas representa la cantidad de cigarrillos.

Con relación a si presentan algunos factores psicológicos como estrés, ansiedad, ataques de pánico y depresión, se obtuvo que 7 personas las padecen (Figura 8.18). Sobre el COVID-19 6 personas indicaron que si tuvieron (Figura 8.19) y solo un participante detalló que quedó con una secuela (Figura 8.20) la cual es dolor de pecho.

Figura 8.18: Factores psicológicos de las personas que realizaron el estudio

Figura 8.19: Valor porcentual de las personas que tuvieron COVID-19. El color rojo representa a las personas que no tuvieron COVID-19 y el color azul representa a aquellas que sí.

Figura 8.20: Valor porcentual de las personas que quedaron con secuelas por COVID-19. El color rojo representa a las personas que no tienen secuelas y el color azul representa a aquellas que sí.

Luego 6 personas indicaron que tienen afecciones o patologías, las cuales se detallan en la Figura 8.21. Y en cuanto a si consumen de algún medicamento de forma habitual solo una persona detalló que consume Levotiroxina debido a que tiene hipotiroidismo. También al consultarles sobre si consumen antidepresivos, antipsicóticos y sedantes, se obtuvo que ninguno de los participantes los toma.

Figura 8.21: Afecciones de las personas que realizaron el estudio

Finalmente, 12 personas indicaron que son empleados y entre las profesiones que mencionaron las que pueden afectar al estudio en cuestión son el de celador, empleada doméstica y los que se dedican a la construcción (Figura 8.22) siendo solo 4 participantes lo que se dedican a los mismos.

Figura 8.22: Ocupación de las personas que realizaron el estudio.

8.1.2. Cuestionarios correspondientes a cada día de las pruebas

La distribución de los horarios en los que se realizó el ejercicio se representan en las Figuras 8.23 y 8.24. Los valores de la temperatura ambiente que había en ese horario se indican en la Figura 8.25 teniendo como valor medio en cada día del estudio:

- Día 1: $18,91 \pm 4,57^{\circ}C$.
- Día 2: $23,55 \pm 5,70^{\circ}C$
- Día 3: $25,18 \pm 4,74^{\circ}C$
- Día 4: $26,45 \pm 3,96^{\circ}C$

Y con respecto a la humedad ambiental los valores se indican en la Figura 8.26 dando cada día del estudio una media de:

- Día 1: $42,27 \pm 16,16\%$.
- Día 2: $38,05 \pm 12,83\%$
- Día 3: $39,14 \pm 11,17\%$
- Día 4: $37,14 \pm 9,98\%$

Se puede ver que la temperatura fue aumentando a lo largo de los días del estudio y que se presentaban valores muy altos de humedad ambiental.

Figura 8.23: Distribución de horarios en los que se realizaron las pruebas.

Figura 8.24: Distribución de horarios en los que se realizaron las pruebas.

Figura 8.25: Distribución de los valores de temperatura ambiental presentes al momento de realizar las pruebas. Las mismas están expresadas en °C

Figura 8.26: Distribución de los valores de humedad ambiental presentes al momento de realizar las pruebas. Las mismas están expresadas en porcentaje.

Para el caso del sexo femenino, donde debían indicar la fase del ciclo menstrual en que se encontraban se obtuvo lo indicado en la Figura 8.27 donde la mayoría de las participantes se encontraban en otra fase menstrual.

Figura 8.27: Fase menstrual en que se encontraba el sexo femenino el día que se realizaron las pruebas.

Con respecto al descanso, en la Figura 8.28 se indica cuántas horas durmieron la noche anterior a realizar las pruebas y en la Figura 8.29 las personas que manifestaron si descansaron bien los días previos a la misma. Se aprecia gráficamente que la mayoría de los

participantes descansan las horas recomendadas, a excepción de 5 participantes que durmieron menos de 5 horas durante el desarrollo del estudio. Además, en la Figura 8.30 se representa el valor porcentual de las personas que indicaron estar cansados o no al momento de realizar el estudio. En estas dos últimas preguntas se obtuvo como resultado que solo 4 participantes habían descansado poco y se encontraban cansados al momento de realizar las pruebas.

Figura 8.28: Cantidad de horas que durmió cada persona la noche previa a realizar las pruebas.

Figura 8.29: Indica si las personas descansaron bien los días previos al realizar las pruebas.

Figura 8.30: Indica si las personas se encontraban cansadas al momento de realizar las pruebas.

Teniendo en cuenta las características que debe tener el dedo para el correcto funcionamiento del oxímetro de pulso y no tener desviaciones en la toma de los datos, se muestran los datos obtenidos con respecto al tamaño de las uñas (Figura 8.31), si poseen esmalte (Figura 8.32) y si tienen presencia de hongos (en este apartado se obtuvo que ninguna persona presentó hongos a lo largo del estudio). En cuanto a los dedos solamente una persona indicó que presentaba cayos el día 1 que realizó la prueba sin estímulo y con respecto a sus dimensiones solo una persona manifestó tener los dedos anchos.

Figura 8.31: Tamaño de las uñas de la mano de las personas al realizar las pruebas.

Figura 8.32: Presencia de esmalte en las uñas de la mano de las personas al realizar las pruebas.

En cuanto a la vestimenta de cada persona se les hizo mencionar que prendas superiores e inferiores tenían colocadas (Figuras 8.33 y 8.34), el color de las mismas (Figuras 8.35 y 8.36), indicar si son ajustadas (Figuras 8.37 y 8.38) y el material con el que están fabricadas (Figuras 8.39 y 8.40).

Figura 8.33: Prendas superiores que tienen puestas las personas al realizar las pruebas.

Figura 8.34: Prendas inferiores que tienen puestas las personas al realizar las pruebas.

Figura 8.35: Color de las prendas superiores que tienen puestas las personas al realizar las pruebas.

Figura 8.36: Color de las prendas inferiores que tienen puestas las personas al realizar las pruebas.

Figura 8.37: Se indica si las prendas superiores que tienen colocadas las personas al realizar las pruebas son ajustadas o no.

Figura 8.38: Se indica si las prendas inferiores que tienen colocadas las personas al realizar las pruebas son ajustadas o no.

Figura 8.39: Material de las prendas superiores que tienen puestas las personas al realizar las pruebas.

Figura 8.40: Material de las prendas inferiores que tienen puestas las personas al realizar las pruebas.

En relación a si trabajaron antes de realizar las pruebas, se obtuvieron las respuestas de la Figura 8.41. En este apartado solamente influye el trabajo de 2 participantes que manifestaron haber trabajado antes de realizar las pruebas.

Figura 8.41: Personas que trabajaron antes de realizar las pruebas.

Sobre si consumieron algún líquido antes de realizar las pruebas se obtuvo lo indicado en las Figuras 8.42 y 8.43, en este apartado el líquido que afecta son las bebidas calientes, el alcohol y café. En cuanto al consumo de alimentos especificaron que ingirieron lo mostrado en las Figuras 8.44 y 8.45 y la cantidad de los mismos se representa en la Figura 8.46.

Figura 8.42: Personas que consumieron líquidos antes de realizar las pruebas.

Figura 8.43: Líquidos que consumieron las personas antes de realizar las pruebas.

Figura 8.44: Personas consumieron alimentos antes de realizar las pruebas.

Figura 8.45: Alimentos que consumieron las personas antes de realizar las pruebas.

Figura 8.46: Cantidad de alimentos que consumieron las personas antes de realizar las pruebas.

Teniendo en cuenta el ejercicio, en la Figura 8.47 se indica si realizaron actividad física antes de las pruebas, en la Figura 8.48 se detalla que tipo de ejercicio practicaron y en la Figura 8.49 la intensidad del mismo.

Figura 8.47: Cantidad de personas que hicieron ejercicio antes de las pruebas.

Figura 8.48: Tipo de ejercicio que practicaron las personas antes de realizar las pruebas.

Figura 8.49: Intensidad del ejercicio que hicieron las personas antes de realizar las pruebas. El color rojo indica una intensidad de ejercicio moderado.

Acerca del consumo de tabaco, en la Figura 8.50 se representa la cantidad de personas que fumaron el día que se realizaron las pruebas y en la Figura 8.51 se indica cuantos cigarrillos consumieron una hora antes de las mismas.

Figura 8.50: Cantidad de personas que fumaron antes de realizar las pruebas.

Figura 8.51: Cantidad de cigarrillos fumados por las personas una hora antes de realizar las pruebas. El eje de abscisas representa la cantidad de cigarrillos fumados y el eje de ordenadas las personas.

En cuanto al estado de ánimo se obtuvo lo de la Figura 8.52, el medio de transporte que utilizaron para llegar al lugar donde se realizan las pruebas la Figura 8.53 y al indicar si al finalizar el ejercicio aeróbico tenían la ropa mojada la Figura 8.54.

Figura 8.52: Estado de ánimo de las personas que realizaron las pruebas.

Figura 8.53: Medio de transporte que utilizaron las personas para realizar las pruebas.

Figura 8.54: Personas que quedaron con la ropa mojada luego de realizar las pruebas.

8.1.3. Cuestionario de estado de ánimo

Con respecto a las personas que sintieron que las imágenes proyectadas lo relajaron, 18 participantes respondieron que sí (Figura 8.55) y en cuanto a qué sintieron al ver esta secuencia de imágenes, las opciones elegidas se muestran en la Figura 8.56.

Figura 8.55: Valor porcentual que indica si personas se relajaron con la terapia de imágenes. El color rojo representa a las personas que no sintieron que se relajaron y el color azul las que si se relajaron.

Figura 8.56: Sentimientos de las personas al estar expuestas a la terapia de imágenes.

En cuanto a si prefieren ver la secuencia de imágenes con videos en movimiento o estáticas, las respuestas son las de la Figura 8.57.

Figura 8.57: Valor porcentual que indica la preferencia de las personas sobre la proyección de la terapia de imágenes. El color rojo representa a las personas que prefieren ver los videos con imágenes en movimiento y el color azul las que eligieron ver imágenes estáticas.

El 40,9 % de las personas prefieren ver otro tipo de paisaje (Figura 8.58). Los mismos indicaron que con las opciones de la Figura 8.59 sentirían que les puede producir una mayor relajación.

Figura 8.58: Valor porcentual que indica la preferencia de las personas sobre la proyección de las terapia de imágenes. El color rojo representa a las personas que no prefieren ver otro tipo de paisaje y el color azul las manifiestan que con otro paisaje pueden relajarse más.

Figura 8.59: Opciones de paisajes alternativos para la terapia de imágenes de las personas que indicaron que se relajarían con otro que no sea con bosques.

En cuanto a si la música les produjo relajación todos los participantes afirmaron que sí. Pero 7 participantes manifestaron que prefieren escuchar otro tipo de sonido (Figura 8.60), por ello es que el 77,8% indicó que le hubiera gustado escuchar sonidos de la naturaleza con las características que se muestran en la Figura 8.61 y el 22,7% sonidos de otro instrumento musical como los detallados en la Figura 8.62.

Figura 8.60: Valor porcentual de las personas que prefieren escuchar otro tipo de sonido en la musicoterapia. El color rojo representa a las personas que no prefieren escuchar otro sonido y el color azul las manifiestan que con otro sonido pueden relajarse más.

Figura 8.61: Opciones de sonidos de naturaleza alternativos para la musicoterapia de las personas que indicaron que se relajarían con otro tipo de sonido.

Figura 8.62: Opciones de instrumentos musicales alternativos para la musicoterapia de las personas que indicaron que se relajarían con otro tipo de sonido.

Finalmente, con la elección de la terapia que más sintieron que los relajó manifestaron lo obtenido en la Figura 8.63, donde la más elegida fue la terapia audiovisual.

Figura 8.63: Elección de la terapia que más percibieron que relajó a las personas que realizaron las pruebas.

8.2. Análisis estadístico de las terapias

Se plantea como problema el determinar si la aplicación de diversas terapias como imágenes relajantes, musicoterapia y la combinación de ambas, provoca una disminución en el tiempo de recuperación posterior al ejercicio aeróbico en un grupo de personas. La variable respuesta es un indicador cuantitativo del tiempo de recuperación obtenido en base a los parámetros fisiológicos como la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la saturación de oxígeno.

Al hacer el análisis de datos se tuvo en cuenta los factores que afectan la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y la saturación de oxígeno. En relación con lo obtenido en las encuestas se pueden justificar las variaciones de estos parámetros en cada día de las pruebas, ya que no se pudo lograr tener las condiciones ideales, las cuales son tener una temperatura ambiental constante, una habitación en silencio sin ninguna perturbación que afecte en la concentración del sujeto en las terapias, realizar las pruebas en el mismo horario y tener por ejemplo una cinta de correr de forma que todos los participantes troten a la misma intensidad, entre otras. Además, todos los participantes deben estar dentro de un rango determinado de edad, peso, no presentar patologías, etc.

Según lo explicado en la Sección 2.7.2 la exactitud del dispositivo dada por los fabricantes es del $\pm 3\%$ para un rango de saturación entre el 70% y el 100%, y además los participantes no realizaron un ejercicio de alta intensidad. Es debido a esto por lo que no se notaron cambios en el valor de la saturación de oxígeno luego de realizar el ejercicio aeróbico, es por ello que no se realiza un análisis del mismo en esta sección.

Para realizar el análisis de la varianza se siguieron los siguientes pasos:

1. Planteamiento de las hipótesis nula y alternativa para cada uno de los factores.
2. Cálculo del estadístico de prueba: se determina el nivel de confianza del 95% y un

nivel de significancia $\alpha = 0,05$.

3. Estudio ANOVA: para el análisis de la varianza se utilizó el método con dos factores con una sola muestra por grupo en el programa *MicrosoftExcel* con el cual se obtienen una serie de tablas con los datos de interés para el estudio. Como se utilizan dos factores, hay que tener en cuenta que el factor A son las terapias que se aplican y el factor B son las personas sometidas al estudio.
4. Regla de rechazo: rechazo de la hipótesis nula si el valor calculado de F es mayor al valor crítico para F o si el valor P es menor al nivel de significancia adoptado.

Luego de realizar la prueba ANOVA, se procede a analizar las dispersiones de los datos y ver las diferencias que hay entre las distintas terapias. Para hacerlo hay diversos métodos, pero a los efectos de este trabajo se realiza con el diagrama de cajas y bigotes y con el cálculo del coeficiente de variación.

8.2.1. Frecuencia cardíaca

Al realizar el análisis de la varianza para dos factores se obtuvo lo indicado en las Tablas A.2 y A.3. Siguiendo los pasos de la prueba de hipótesis, se plantearon las hipótesis nula y alternativa para cada uno de los factores, las cuales son:

- H_{0A} : las terapias no tienen efecto significativo sobre el tiempo de recuperación.
- H_{1A} : las terapias sí tienen efecto significativo sobre el tiempo de recuperación.
- H_{0B} : las características de las personas no tienen efecto significativo sobre el tiempo de recuperación.
- H_{1B} : las características de las personas sí tienen efecto significativo sobre el tiempo de recuperación.

Para rechazar o no las hipótesis nula, se va a analizar con todas las terapias para ambos factores. Para el factor A se observa que el valor F es mayor al valor crítico para F ($3,7858 > 2,7505$) y que el valor P ($0,0145$) es menor al nivel de significancia, lo que indica que se rechaza la hipótesis nula H_{0A} . Es por ello que se concluye que hay un efecto estadísticamente significativo de las terapias sobre el tiempo de recuperación y además, que hay diferencia significativa en la distribución de los tiempos entre cada una de las terapias. Análogamente, para el factor B se tiene que el valor F es mayor al valor F crítico ($6,1819 > 1,726$) y el valor P ($8,58682 \times 10^{09}$) es menor al nivel de significancia por lo que se rechaza la hipótesis nula H_{0B} . Debido a esto se concluye que las características de las personas si influyen en el tiempo de recuperación y que además hay una diferencia significativa en los tiempos entre cada una de las personas que realizaron las pruebas.

Además del análisis de la varianza, se realizó el diagrama de cajas y bigotes (Figura 8.64) de forma que se pueda detectar las variaciones de los datos en cada terapia. Al analizar las gráficas, el día de la prueba sin terapias se observa que los valores de los tiempos de recuperación son mayores y al tener los datos más dispersos se concluye que las personas se tardan más tiempo en volver a recuperarse. Los días que se aplicaron las terapias, se aprecia que los valores de los tiempos de recuperación van disminuyendo en comparación a la prueba sin terapia y la dispersión de los datos va siendo menor, obteniendo que el día que se realizó la prueba con terapia audiovisual el tiempo de recuperación es menor. En conclusión, las tres terapias aplicadas son efectivas, ya que lograron el objetivo del estudio el cual es disminuir el tiempo de recuperación. Cabe destacar que al compararlas, la audiovisual presenta un valor atípico lo que hace que se tenga una mayor dispersión, pero si no estuviera el mismo se llega a la conclusión de que esta es la más efectiva de todas para el caso particular de la frecuencia cardíaca, ya que se logró disminuir el tiempo en 21 participantes.

Figura 8.64: Diagrama de cajas y bigotes para comparar los tiempos de recuperación de la frecuencia cardíaca entre las terapias aplicadas.

Analizando con el coeficiente de variación, se obtuvo para cada terapia la Tabla A.4. Obteniendo que para la prueba sin terapia el valor del coeficiente de variación presenta un porcentaje mayor, y este va disminuyendo a lo largo de las mismas. En el caso del día que se aplicó la terapia audiovisual se observa el valor más alto del coeficiente, y esto se debe a que el cálculo es afectado por el valor extremo (178), pero si se sacara el mismo obtendríamos que todas las terapias son efectivas a la hora de disminuir el tiempo de recuperación luego de un ejercicio aeróbico.

8.2.2. Temperatura corporal

Al realizar el análisis de la varianza para dos factores se obtuvo lo indicado en las Tablas A.5 y A.6. Teniendo en cuenta los pasos para realizar la prueba de hipótesis, se plantearon las hipótesis nula y alternativa para cada uno de los factores, las cuales son:

- H_{0A} : las terapias no tienen efecto significativo sobre el tiempo de recuperación.
- H_{1A} : las terapias sí tienen efecto significativo sobre el tiempo de recuperación.
- H_{0B} : las características de las personas no tienen efecto significativo sobre el tiempo de recuperación.
- H_{1B} : las características de las personas sí tienen efecto significativo sobre el tiempo de recuperación.

Para rechazar o no las hipótesis nula, se va a analizar con todas las terapias para ambos factores. Para el factor A se observa que el valor F es menor al valor crítico para F ($1,9876 < 2,7505$) y que el valor P ($0,1249$) es mayor al nivel de significancia, lo que indica que se acepta la hipótesis nula H_{0A} . Es por ello que se concluye que no hay un efecto estadísticamente significativo de las terapias sobre el tiempo de recuperación. Análogamente, para el factor B se tiene que el valor F es menor al valor F crítico ($1,1403 < 1,7260$) y el valor P ($0,3338$) es mayor al nivel de significancia por lo que se acepta la hipótesis nula H_{0B} . Debido a esto se concluye que las características de las personas que realizaron en estudio no influyen en el tiempo de recuperación.

Además del análisis de la varianza, se realizó el diagrama de cajas y bigotes (Figura 8.65) para ver la diferencias en cada terapia y analizarlo con mayor profundidad. Al analizar las gráficas, se obtuvo que los valores del tiempo de recuperación son más altos en las pruebas con terapias en comparación al día sin terapia. Esto se debe a que cuando se comenzó con las mediciones las temperaturas ambientales eran bajas y a lo largo de las mismas fue aumentando al igual que la humedad ambiental, lo que provocaba que la temperatura corporal aumentara. Además, en algunos casos con el pasar de las horas aumentaba la temperatura ambiental o la humedad, ocasionando que el sujeto no volviera a recuperar su valor de temperatura en reposo.

Figura 8.65: Diagrama de cajas y bigotes para comparar los tiempos de recuperación de la temperatura corporal entre las terapias aplicadas.

Analizando los valores con el coeficiente de variación, se obtuvo para cada terapia la Tabla A.7. Se observa que el coeficiente de variación presenta un mayor porcentaje en comparación a los valores de la frecuencia cardíaca, y además en la prueba sin terapia presenta un valor muy alto (99%), pero este va disminuyendo a lo largo de las mismas. En el caso del día que se aplicó la terapia audiovisual se observa un valor más alto del coeficiente con respecto a las demás terapias, y esto se debe a los tiempos de recuperación altos que hay en el mismo. Hay que tener en cuenta que este parámetro no me garantiza que las terapias son efectivas, ya que se vio afectado por las condiciones ambientales y no por las terapias en sí.

9. Conclusiones

El presente estudio se limitó a un ejercicio aeróbico, el cual consistía en trotar a ritmo leve durante un lapso de 10 *minutos* de forma que cada persona aumentara sus parámetros fisiológicos. Se obtuvieron desviaciones de los parámetros en cada día de las pruebas, ya que no se pudo lograr tener las condiciones ideales como tener una temperatura ambiental constante, una habitación en silencio sin perturbaciones que afecten la concentración, realizar las pruebas en el mismo horario, disponer de una cinta de correr para que siempre se trote a la misma intensidad, entre otras. Tampoco se tuvieron las mismas características de los participantes como estar dentro de un rango determinado de edad y peso, no presentar patologías, no fumar, ser deportistas o no, etc. Es por ello que se realizaron diversas encuestas para justificar las variaciones de dichos parámetros a la hora de hacer el análisis de los datos con la prueba ANOVA.

La frecuencia cardíaca varía según ciertas condiciones como pueden ser la edad, sexo, realizar actividad física, tener alguna afección, entre otros factores. Por lo tanto, se concluye que las terapias aplicadas y las características de las personas tienen un efecto significativo sobre el tiempo de recuperación. Las tres terapias son efectivas, ya que lograron con el objetivo de estudio que consistía en disminuir el tiempo de recuperación luego de un ejercicio aeróbico. Se aprecia que la terapia audiovisual es la que más ayuda debido a que se tuvieron tiempos menores en 21 participantes, debido a que la adición de la música a las imágenes de naturaleza actúa mejorando la sensación de realidad en el entorno virtual, aumentando así el efecto de recuperación. En este parámetro cabe destacar que se vio afectado generalmente en las personas que consumen alcohol, fuman y no realizan ejercicio. Con respecto al ejercicio cabe destacar que el tiempo de recuperación en deportistas fue el mismo en todas las sesiones, las terapias no lograron disminuirlo, en cambio para aquellos que no practican deportes si se notó la influencia de las terapias para la reducción de los tiempos.

En la temperatura corporal se obtuvo que las terapias no tienen un efecto significativo sobre el tiempo de recuperación y que las características de las personas no influyen en el mismo. Por lo que se concluye que este parámetro no es aconsejable analizarlo para determinar la efectividad de las terapias, ya que se vio afectado por los factores externos y no por las terapias en sí. Entre los factores externos el que tuvo más significancia fue la temperatura

y humedad ambiental, el horario y el lugar físico donde se tomaban las mediciones, ya que se observó que en horarios de la tarde con el correr del tiempo la temperatura ambiental comenzaba a aumentar, lo que provocaba que la temperatura corporal no volviera su valor en reposo.

En cuanto a la saturación de oxígeno no se encontraron variaciones significativas en sus valores porque se realizó un ejercicio de intensidad baja. Se podrían realizar estudios donde se analice dicho parámetro con un ejercicio de alta intensidad para determinar si los valores del mismo varían.

Se concluye que las terapias de imágenes con musicoterapia es una buena herramienta para la relajación después de realizar un ejercicio físico. Las terapias aceleraron el tiempo de recuperación solo considerando la frecuencia cardíaca. También se obtuvo que emocionalmente causaba una sensación subjetiva de recuperación más rápida en comparación a la terapia de imagen o musicoterapia sola. Con respecto a las preferencias musicales y de imágenes individuales no tuvieron una influencia significativa en el tiempo de recuperación. En cuanto a los parámetros de saturación de oxígeno y temperatura corporal, no son parámetros que deban analizarse en estos tipos de terapias, ya que son afectados por otros factores. Cabe destacar que este estudio motivó a que los participantes adopten un estado de vida más saludable como realizar ejercicio, cambiar su alimentación, dejar de fumar, realizarse estudios médicos, entre otros.

10. Discusión y trabajo futuro

Se plantean los siguientes puntos a futuro, ya que por estar en situación de pandemia y diversos factores no se logró tener las condiciones óptimas de estudio. Entre ellas se pueden mencionar:

- Hacer el estudio para varios grupos con rangos de edades similares.
- Realizar las pruebas con dispositivos de realidad virtual para simular los entornos naturales y así lograr una aproximación a la vida real.
- Considerar hacer el análisis con otros parámetros fisiológicos como EMG, ECG, EEG, conductancia de la piel y frecuencia respiratoria.
- Realizar las pruebas con otras imágenes y ritmos musicales. En este apartado se podría tener en cuenta las preferencias de cada usuario y con respecto a los ritmos musicales también se podría tener en consideración las letras que contienen las canciones para determinar los efectos que producen.
- Se podrían realizar pruebas teniendo en cuenta otros sentidos como el olfato o el tacto.
- Implementar otro tipo de ejercicio para evaluar las terapias.

Referencias

- [1] T. A. for Applied Psychophysiology and I. Biofeedback, “Applied psychophysiology and biofeedback.” <https://www.aapb.org/i4a/pages/index.cfm?pageid=1>, accedido 25-Oct-2019.
- [2] D. Savitha, R. Mallikarjuna, and C. Rao, “Effect of different musical tempo on post-exercise recovery in young adults,” *Indian journal of physiology and pharmacology*, vol. 54, pp. 32–6, 01 2010.
- [3] D. Bhavsar, D. Abhange, and D. Afroz, “Effect of different musical tempo on post-exercise recovery in young adults,” *IOSR Journal of Dental and Medical Sciences*, vol. 13, pp. 60–64, 01 2014.
- [4] F. E. G. Ucha and L. F. Maldonado, “Utilidad de la música en la preparación psicológica de los deportistas,” *Revista Costarricense de Psicología*, vol. 34, no. 2, pp. 79–95, 2015.
- [5] A. E. Thakare, R. Mehrotra, and A. Singh, “Effect of music tempo on exercise performance and heart rate among young adults,” *International journal of physiology, pathophysiology and pharmacology*, vol. 9, no. 2, p. 35, 2017.
- [6] V. M. Patania, J. Padulo, E. Iuliano, L. P. Ardigò, D. Čular, A. Miletić, and A. De Giorgio, “The psychophysiological effects of different tempo music on endurance versus high-intensity performances,” *Frontiers in psychology*, vol. 11, p. 74, 2020.
- [7] G. Grilli and S. Sacchelli, “Health benefits derived from forest: A review,” *Int J Environ Res Public Health*, vol. 17, no. 17, pp. XX–XX, 2020.
- [8] R. Wang and J. Zhao, “Effects of evergreen trees on landscape preference and perceived restorativeness across seasons,” *Landscape Research*, vol. 45, no. 5, pp. 649–661, 2020.
- [9] Y.-C. Chiang, D. Li, and H.-A. Jane, “Wild or tended nature? the effects of landscape location and vegetation density on physiological and psychological responses,” *Landscape and Urban Planning*, vol. 167, pp. 72–83, 2017.
- [10] G. Tortora and B. Derrickson, “Principios de Anatomía y Fisiología,” *Panamericana*, vol. 13, p. , MES 2006.
- [11] A. B. Houssay and H. E. Cingolani, *Fisiología humana de Houssay*. Editorial El Ateneo, 2000.
- [12] T. H. Institute, “Anatomía del corazón.” <https://www.texasheart.org/heart-health/heart-information-center/topics/anatomia-del-corazon/>, accedido 22-Abr-2020.

- [13] H. Rouvière and A. Delmas, *Anatomía humana*. Masson, SA, 2005.
- [14] E. para la vida, “Que es el sistema circulatorio.” <https://www.rojotse.com.co/2020/11/que-es-el-sistema-circulatorio.html>, accedido 06-Sept-2021.
- [15] A. J. López, “Actualidad en termorregulación,” *Pensar en movimiento: revista de ciencias del ejercicio y la salud.*, 2014.
- [16] E. cuarto Blanco Biblioteca Web, “Capítulo 44. Homeostasis II: la regulación de la temperatura.” <http://iesicaria.xtec.cat/sbg/BiologiaCurtis/Seccion%207/7%20-%20Capitulo%2044.htm>, accedido 22-Abr-2020.
- [17] A. Almazán, A. Hernández, and M. Rodríguez, “Temperatura corporal: Termorregulación.” <http://www.ffis.es/>, accedido 22-Abr-2020.
- [18] D. G. de investigación, “Temperatura corporal.” <http://www.dalcame.com/tc.html#.XdabLldKjIU>, accedido 02-Abr-2020.
- [19] F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young, R. H. Vara, M. G. García, E. R. Gümes, P. M. Cook, and F. G. Benites, *Física universitaria*. Fondo Educativo Interamericano, 1986.
- [20] P. A. Daneri, *Electromedicina: equipos de diagnóstico y cuidados intensivos*. Editorial Hispano Americana HASA, 2007.
- [21] Farnell, “Understanding penetration depth vs. wavelength for biosensor applications.” <https://www.farnell.com/datasheets/2707382.pdf>, accedido 08-Sept-2021.
- [22] F. González Romero, *Diseño e implementación de un pulsioxímetro reflexivo y estudio de su funcionamiento en diferentes zonas del cuerpo*. PhD thesis, 2019.
- [23] A. A. P. de Empresas de Seguros, “¿Qué es un oxímetro y cómo usarlo correctamente?.” <https://www.apeseg.org.pe/2021/02/que-es-un-oximetro-y-como-usarlo-correctamente/>, accedido 21-Sept-2021.
- [24] I. I. N. de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, “¿Qué es un oxímetro de pulso y para qué sirve?.” <https://www.invima.gov.co/que-es-un-oximetro-de-pulso-y-para-que-sirve>, accedido 21-Sept-2021.
- [25] F. therapy society. Recuperado de: <https://fo-society.jp/en/index.html>. (accedido: 02-Ago-2021).
- [26] I. I. Nature and F. T. Alliance. Recuperado de: <https://infata.net/>. (accedido: 02-Ago-2021).

- [27] R. S. Ulrich, R. F. Simons, B. D. Losito, E. Fiorito, M. A. Miles, and M. Zelson, “Stress recovery during exposure to natural and urban environments,” *Journal of environmental psychology*, vol. 11, no. 3, pp. 201–230, 1991.
- [28] S. Sacchelli, G. Grilli, I. Capecchi, L. Bambi, E. Barbierato, and T. Borghini, “Neuroscience application for the analysis of cultural ecosystem services related to stress relief in forest,” *Forests*, vol. 11, no. 2, p. 190, 2020.
- [29] M. van den Bosch, P. Jönsson, M. Wallergård, G. Johansson, B. Karlson, P. Grahn, M. Hansen, and P. Währborg, “Inducing physiological stress recovery with sounds of nature in a virtual reality forest — results from a pilot study,” *Physiology behavior*, vol. 118, 05 2013.
- [30] C. J. Murrock and P. A. Higgins, “The theory of music, mood and movement to improve health outcomes,” *Journal of Advanced Nursing*, vol. 65, no. 10, pp. 2249–2257, 2009.
- [31] A. buen paso. Recuperado de: <https://www.abuenpaso.cr/New/detail/86/el-arte-de-correr-a-ritmo-suave>. (accedido: 20-Oct-2021).
- [32] Runnek. Recuperado de: <https://www.runnek.es/blog/los-beneficios-de-trotar/>. (accedido: 20-Oct-2021).
- [33] M. running. Recuperado de: <https://mundorunning.es/categorias/todo-sobre-el-running/tipos-de-entrenamientos/calentamiento-y-recuperacion/>. (accedido: 21-Oct-2021).
- [34] E. deportes. Recuperado de: <https://www.efdeportes.com/efd129/el-calentamiento-en-educacion-fisica.htm>. (accedido: 21-Oct-2021).
- [35] E. de running. Recuperado de: <https://escueladerunning.com/beneficios-correr-despacio/>. (accedido: 20-Oct-2021).
- [36] Polar, “La importancia de una recuperación óptima.” <https://www.polar.com/blog/es/la-importancia-de-una-recuperacion-optima/>, accedido 20-Sept-2021.
- [37] A. Fernandes, P. Amorim, T. Prímola-Gomes, M. Sillero-Quintana, I. Fernández Cuevas, R. Silva, J. Pereira, and J. Marins, “Avaliação da temperatura da pele durante o exercício através da termografia infravermelha: uma revisão sistemática,” *Revista Andaluza de Medicina del Deporte*, vol. 5, no. 3, pp. 113–117, 2012.
- [38] Definición.de. Recuperado de: <https://definicion.de/trote/>. (accedido: 19-Oct-2021).
- [39] S. maratonista. Recuperado de: <https://soymaratonista.com/recuperacion-despues-de-una-carrera-de-10kms/>. (accedido: 25-Oct-2021).

- [40] Adidas. Recuperado de: <https://www.runtastic.com/blog/es/8-consejos-para-recuperarse/>. (accedido: 25-Oct-2021).
- [41] Polar, “¿Qué afecta a tu frecuencia cardíaca en reposo?” <https://www.polar.com/blog/es/que-afecta-a-tu-frecuencia-cardiaca-en-reposo/>, accedido 20-Sept-2021.
- [42] I. A. X, “Factores que afectan a la frecuencia cardíaca.” <https://iesalfonsox.es/wp-content/uploads/2019/09/FACTORES-QUE-AFECTAN-A-LA-FRECUENCIA-CARD\%C3\%8DACA.pdf>, accedido 20-Sept-2021.
- [43] Cinfa, “Frecuencia cardíaca.” <https://cinfasalud.cinfa.com/p/frecuencia-cardiaca/>, accedido 20-Sept-2021.
- [44] Neumotec, “Oximetría de pulso: valores normales y factores que los alteran.” <https://www.neumotec.com/oximetria-de-pulso-valores-normales-y-factores-que-los-alteran/>, accedido 21-Sept-2021.
- [45] Enfermera.io, “¿Qué es un pulsioxímetro? y factores que afectan a la saturación.” <https://enfermera.io/pulsioximetro/>, accedido 21-Sept-2021.
- [46] A.-E. Gómez Ayala, “Trastornos de la temperatura corporal,” *Offarm*, vol. 26, no. 7, pp. 48–53, 2007.
- [47] E. Sherry and S. F. Wilson, *Manual Oxford de medicina deportiva*, vol. 44. Editorial Paidotribo, 2002.
- [48] Cigna, “Temperatura corporal.” <https://www.cigna.com/es-us/individuals-families/health-wellness/hw/pruebas-mdicas/temperatura-corporal-hw198785>, accedido 24-Sept-2021.
- [49] Arganda. Recuperado de: <https://fuentesdeaguaarganda.es/factores-que-afectan-a-la-temperatura-corporal/>. (accedido: 21-Sept-2021).
- [50] S. o. h. Competition 2, “Situaciones especiales del medio ambiente que enfrentamos en el deporte de alto rendimiento,” vol. 2.
- [51] I. I. nacional de estadística e informática. Recuperado de: <https://helloclue.com/es/articulos/ciclo-a-z/como-se-usa-la-temperatura-basal-tb-para-estimar-la-ovulacion>. (accedido: 20-Nov-2021).
- [52] M. clinic, “Hipotermia.” <https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/hypothermia/symptoms-causes/syc-20352682>, accedido 21-Sept-2021.

- [53] E. Rodríguez, “Estadística aplicada al deporte,” *Departamento de estadística y matemática aplicada. Universidad de Almería*, 2006.
- [54] J. Montanero Fernández and C. Minuesa Abril, “Estadística básica para ciencias de la salud,” 2018.
- [55] R. E. Walpole, R. H. Myers, and S. L. Myers, *Probabilidad y estadística para ingenieros*. Pearson Educación, 1999.
- [56] I. I. nacional de estadística e informática. Recuperado de: <https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/metodologias/libro.pdf>. (accedido: 8-Nov-2021).
- [57] U. fórmulas. Recuperado de: <https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/diagrama-barras/>. (accedido: 8-Nov-2021).
- [58] U. fórmulas. Recuperado de: <https://www.universoformulas.com/estadistica/descriptiva/histograma/>. (accedido: 9-Nov-2021).
- [59] WordPress. Recuperado de: <https://asesoriafiscalycontable733052754.files.wordpress.com/2019/04/aporte-tec3b3rico-grc3a1ficos-estadc3adsticos.pdf>. (accedido: 8-Nov-2021).
- [60] L. Devore Jay, “Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias,” *Editorial Thompson*, 2008.
- [61] R. Desai, R. Thaker, J. Patel, and J. Parmar, “Effect of music on post-exercise recovery rate in young healthy individuals,” *International Journal of Research in Medical Sciences*, vol. 3, p. 896, 01 2015.

Apéndices

A. Tablas

En el siguiente capítulo se adjuntan las tablas obtenidas al calcular el análisis de la varianza para dos factores y el coeficiente de variación, que se realizó en la Sección 8.2. Las mismas se hicieron teniendo en cuenta ambos factores, es decir, las personas que realizaron el estudio y las terapias aplicadas, de forma que se obtengan los estadísticos necesarios para el rechazo de la hipótesis nula.

Finalmente, se colocan las tablas correspondientes al análisis económico del proyecto, teniendo en cuenta el tiempo de desarrollo y fabricación. Para ello se considera el valor de los materiales necesarios para realizar las mediciones y el costo del tiempo que llevó la toma de los datos.

Tabla A.1: Regla de rechazo de la hipótesis nula.

Hipótesis	Valor del estadístico de prueba	Región de rechazo
H_{0A} contra H_{aA}	$f_A = \frac{MCA}{MCE}$	$f_A \geq F_{\alpha, I-1, (I-1)(J-1)}$
H_{0B} contra H_{aB}	$f_B = \frac{MCB}{MCE}$	$f_B \geq F_{\alpha, J-1, (I-1)(J-1)}$

Tabla A.2: Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo para la frecuencia cardíaca con todas las terapias.

<i>RESUMEN</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Suma</i>	<i>Promedio</i>	<i>Varianza</i>
Persona 1	4	498	124,5	3877,67
Persona 2	4	211	52,75	704,92
Persona 3	4	158	39,5	75,67
Persona 4	4	114	28,5	486,33
Persona 5	4	239	59,75	485,58
Persona 6	4	273	68,25	54,92
Persona 7	4	119	29,75	750,92
Persona 8	4	242	60,5	1635
Persona 9	4	105	26,25	126,25
Persona 10	4	202	50,5	523,67
Persona 11	4	190	47,5	1964,33
Persona 12	4	138	34,5	853,67
Persona 13	4	290	72,5	99,67
Persona 14	4	240	60	270
Persona 15	4	112	28	2,67
Persona 16	4	105	26,25	12,92
Persona 17	4	163	40,75	78,25
Persona 18	4	278	69,5	919
Persona 19	4	567	141,75	1956,25
Persona 20	4	437	109,25	789,58
Persona 21	4	219	54,75	508,92
Persona 22	4	120	30	66,67
Sin terapia	22	1594	72,4545	2672,2597
Terapia visual	22	1174	53,3636	889,1948
Terapia auditiva	22	1193	54,2273	957,2316
Terapia audiovisual	22	1059	48,1364	1498,5043

Tabla A.3: Análisis de la varianza para la frecuencia cardíaca con todas las terapias.

<i>Origen variaciones</i>	<i>Suma</i>	<i>Gdl</i>	<i>Promedio</i>	<i>F</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Valor crítico F</i>
Personas	85075,3182	21	4051,2056	6,1819	8,58682E-09	1,7260
Terapias	7442,8182	3	2480,9394	3,7858	0,0146	2,7505
Error	41285,6818	63	655,3283			
Total	133803,8182	87				

Tabla A.4: Cálculo del coeficiente de variación del tiempo de recuperación para la frecuencia cardíaca en cada terapia.

	Sin terapia	Terapia visual	Terapia auditiva	Terapia audiovisual
Media	72,45	53,36	54,23	48,14
Desviación estándar	51,69	29,82	30,94	38,71
Coef. de variación	71,35 %	55,88 %	57,05 %	80,42 %

Tabla A.5: Análisis de la varianza de dos factores con una sola muestra por grupo para la temperatura corporal con todas las terapias.

<i>RESUMEN</i>	<i>Cuenta</i>	<i>Suma</i>	<i>Promedio</i>	<i>Varianza</i>
Persona 1	4	228	57	102
Persona 2	4	142	35,5	563,67
Persona 3	4	92	23	972
Persona 4	4	154	38,5	2009
Persona 5	4	335	83,75	281,58
Persona 6	4	286	71,5	2409,67
Persona 7	4	129	32,25	774,25
Persona 8	4	132	33	1454,67
Persona 9	4	172	43	996
Persona 10	4	90	22,5	691,67
Persona 11	4	175	43,75	1152,25
Persona 12	4	97	24,25	349,58
Persona 13	4	182	45,5	1499,67
Persona 14	4	140	35	1729,33
Persona 15	4	123	30,75	67,58
Persona 16	4	176	44	1843,33
Persona 17	4	114	28,5	1099,67
Persona 18	4	315	78,75	1689,58
Persona 19	4	264	66	504,67
Persona 20	4	263	65,75	3768,25
Persona 21	4	203	50,75	1982,25
Persona 22	4	145	36,25	592,25
Sin terapia	22	695	31,5909	990,7294
Terapia visual	22	1060	48,1818	679,2987
Terapia auditiva	22	1233	56,0455	1328,3312
Terapia audiovisual	22	969	44,0455	1780,5216

Tabla A.6: Análisis de la varianza para la temperatura corporal con todas las terapias.

<i>Origen variaciones</i>	<i>Suma</i>	<i>Gdl</i>	<i>Promedio</i>	<i>F</i>	<i>Probabilidad</i>	<i>Valor crítico F</i>
Personas	27640,1477	21	1316,1975	1,1403	0,3338	1,7260
Terapias	6882,3977	3	2294,1326	1,9876	0,1249	2,7505
Error	72716,3523	63	1154,2278			
Total	107238,8977	87				

Tabla A.7: Cálculo del coeficiente de variación del tiempo de recuperación para la temperatura corporal en cada terapia.

	Sin terapia	Terapia visual	Terapia auditiva	Terapia audiovisual
Media	31,59	48,18	56,04	44,04
Desviación estándar	31,47	26,06	36,44	42,19
Coef. de variación	99,63 %	54,09 %	65,02 %	95,80 %

Tabla A.8: Costo de los materiales empleados

Componentes	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Resistencias	4	\$20	\$80
Sensor de temperatura LM35	1	\$204	\$204
Integrado LM324	1	\$144	\$144
Placa pertinax (10x15 cm)	1	\$320	\$320
Ácido Percloruro Férrico	1	\$860	\$860
Impresión laser	1	\$30	\$30
Papel ilustración	1	\$15	\$15
Soldador de estaño lápiz	1	\$640	\$640
Estaño	1	\$2.360	\$2.360
Cables	4	\$325	\$1.300
Arduino	1	\$1.440	\$1.440
Caja plástica	1	\$1.450	\$1.450
Oxímetro de pulso	1	\$2.500	\$2.500

Tabla A.9: Proveedores de componentes electrónicos y de productos biomédicos

Proveedor	Calidad	Disponibilidad	Ubicación
Electrónica Mendoza S.A.	Óptima	Inmediata	Mendoza
Mercado libre (Femnto)	Óptima	3 días	Buenos Aires

Tabla A.10: Balance de mano de obra

Mano de obra	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Horas programación	14	\$1.500	\$21.000
Horas toma de mediciones	256	\$1.500	\$384.000
Viajes	52	\$25	\$1.300
Matrícula ingeniero	1	\$7.600	\$7.600